

Nachkommenbericht für Heinrich Firle

Bei den nachfolgenden Personen wurden aus Datenschutzgründen alle Personen entfernt, deren Geburt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weniger als 120 Jahre zurücklag bzw. deren Tod weniger als 30 Jahre zurücklag.

Über Hinweise auf Fehler und Ergänzungen freut sich der Verfasser.

Stand: 30. Juni 2026 (Version 1.0.0)

Generation 1

1. ♂ **Heinrich Firle.**

Heinrich wurde um 1650 geboren. Er starb am 5. August 1709 in Eichenried, um 59 Jahre, 7 Monate alt. Er hatte eine Beziehung mit Unbekannt.

Kinder von Unbekannt und Heinrich Firle

+ 1.1 i. ♂ Johannes/Michael Firle. Johannes/Michael wurde um 1675 in Eichenried geboren. Er starb vor 1747 in Eichenried. Er heiratete Gertrud Börner am 6. Mai 1691 in Eichenried.

1.2 ii. ♀ Margaretha Firle. Margaretha wurde um 1675 geboren.

Generation 2

1.1. ♂ **Johannes/Michael Firle.**

Johannes/Michael wurde um 1675 in Eichenried geboren. Er starb vor 1747 in Eichenried, weniger als etwa 72 Jahre alt. Er war der Sohn von Heinrich Firle. Er heiratete Gertrud Börner am 6. Mai 1691 in Eichenried.

Ehepartner(in): ♀ Gertrud Börner.

Gertrud wurde (err. um 1677) in Mittelkalbach geboren. Sie starb am 16. Oktober 1747 in Eichenried. Sie war die Tochter von Adam Börner. Sie heiratete Johannes/Michael Firle am 6. Mai 1691 in Eichenried.

Kinder von Gertrud Börner und Johannes/Michael Firle

- 1.1.1 i. ♀ Margaretha Firle. Margaretha wurde am 2. Juli 1692 in Eichenried geboren. Sie starb am 19. August 1692 in Eichenried.
- + 1.1.2 ii. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde am 14. Juli 1693 in Eichenried geboren. Er starb am 28. Januar 1769 in Eichenried. Er heiratete Gertrud Schäfer am 11. Februar 1720 in Eichenried. Er heiratete auch Catharina Scheich am 13. Februar 1741 in Mittelkalbach.
- + 1.1.3 iii. ♂ Leonhard Firle. Leonhard wurde am 25. März 1696 in Eichenried geboren. Er starb am 1. Januar 1765 in Mittelkalbach. Er heiratete Catharina Schiebener am 18. Oktober 1722 in Mittelkalbach.
- 1.1.4 iv. ♀ Catharina Firle. Catharina wurde am 28. November 1698 in Eichenried geboren. Sie heiratete Johannes Maul am 25. August 1720.
- 1.1.5 v. ♀ Margaretha Firle. Margaretha wurde am 4. Oktober 1701 in Eichenried geboren. Sie starb nach 1754 in Mittelkalbach. Sie heiratete Leonard Kaib am 1. Juli 1726 in Mittelkalbach.
- 1.1.6 vi. ♀ Margarete Firle. Margarete wurde am 27. März 1704 in Eichenried geboren. Sie heiratete Valentin Henning am 2. Februar 1730 in Flieden.
- 1.1.7 vii. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde am 12. August 1706 in Eichenried geboren.
- + 1.1.8 viii. ♂ Hartmann Firle. Hartmann wurde am 17. April 1708 in Eichenried geboren. Er heiratete Anna Blum am 30. Januar 1737 in Niederkalbach. Er heiratete auch Eva Gertrud Becker am 3. Februar 1752 in Niederkalbach.
- 1.1.9 ix. ♂ Nicolaus Firle. Nicolaus wurde am 18. April 1712 in Eichenried geboren. Er starb am 21. Februar 1740 in Eichenried.

1.2. ♀ **Margaretha Firle.**

Margaretha wurde um 1675 geboren. Sie war die Tochter von Heinrich Firle.

Generation 3

1.1.1. ♀ **Margaretha Firle.**

Margaretha wurde am 2. Juli 1692 in Eichenried geboren. Sie starb am 19. August 1692 in Eichenried, 1 Monat, 17 Tage alt. Sie war die Tochter von Johannes/Michael Firle und Gertrud Börner.

1.1.2. ♂ **Johannes Firle.**

Johannes wurde am 14. Juli 1693 in Eichenried geboren. Er starb am 28. Januar 1769 in Eichenried, 75 Jahre, 6 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes/Michael Firle und Gertrud Börner. Er heiratete Gertrud Schäfer am 11. Februar 1720 in Eichenried. Er heiratete auch Catharina Scheich am 13. Februar 1741 in Mittelkalbach.

Ehepartner(in): ♀ Gertrud Schäfer.

Gertrud wurde am 28. Januar 1699 in Eichenried geboren. Sie starb (1740?). Sie war die Tochter von Adam Schäfer und Catharina Schwann. Sie heiratete Johannes Firle am 11. Februar 1720 in Eichenried.

Kinder von Gertrud Schäfer und Johannes Firle

- 1.1.2.1 i. ♀ Margaretha Firle. Margaretha wurde am 15. März 1721 in Eichenried geboren. Sie starb am 29. November 1722 in Eichenried.
- + 1.1.2.2 ii. ♂ Valentin Firle. Valentin wurde am 30. Oktober 1724 in Eichenried geboren. Er starb am 24. August 1763 in Eichenried. Er heiratete Catharina Weber am 14. März 1756.
- 1.1.2.3 iii. ♀ Anna Maria Firle. Anna Maria wurde am 7. Februar 1728 in Eichenried geboren.
- + 1.1.2.4 iv. ♂ Hartmann Firle. Hartmann wurde am 25. November 1729 in Eichenried geboren. Er starb am 4. März 1788 in Magdlos. Er heiratete Anna Catharina Henkel am 25. November 1760 in Flieden. Er heiratete auch Gertrud Herbert am 5. Juli 1768 in Magdlos. Er heiratete auch Anna Margareta Atzert am 26. Februar 1770 in Magdlos.
- 1.1.2.5 v. ♀ Anna Firle. Anna wurde am 7. Juni 1733 geboren.
- 1.1.2.6 vi. ♂ Anton Firle. Anton wurde am 21. November 1736 in Eichenried geboren. Er starb am 2. Mai 1738 in Eichenried.

Ehepartner(in): ♀ Catharina Scheich.

Catharina wurde (um 1692 err.) in Kautz (Flieden) geboren. Sie starb am 28. Januar 1769 in Eichenried. Sie war die Tochter von Valentin Scheich. Sie heiratete Johannes Firle am 13. Februar 1741 in Mittelkalbach.

Kinder von Catharina Scheich und Johannes Firle

- 1.1.2.7 i. ♂ Petrus Firle. Petrus wurde am 21. April 1742 in Eichenried geboren. Er starb am 23. April 1742 in Eichenried.
- 1.1.2.8 ii. ♀ Kunigunde Firle. Kunigunde wurde am 27. April 1743 in Eichenried geboren. Sie starb am 23. Mai 1746 in Eichenried.

- + 1.1.2.9 iii. ♂ Hartmann Firle. Hartmann wurde am 24. Januar 1746 in Eichenried geboren. Er starb am 3. Oktober 1825 in Niederkalbach. Er heiratete Catharina Sorg am 9. Februar 1768 in Neuhof. Er heiratete auch Anna Katharina Merz am 16. November 1784 in Neuhof. Er heiratete auch Anna Barbara Herbert.
- + 1.1.2.10 iv. ♂ Heinrich Firle. Heinrich wurde am 2. Juni 1747 in Eichenried geboren. Er starb am 21. September 1822 in Niederkalbach. Er heiratete Anna Maria Herbert am 27. Januar 1770 in Niederkalbach. Er heiratete auch Elisabeth Jordan am 9. Februar 1795 in Niederkalbach.
- 1.1.2.11 v. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde am 3. Mai 1754 in Eichenried geboren. Er starb am 9. August 1754 in Eichenried.

1.1.3. ♂ **Leonhard Firle.**

Leonhard wurde am 25. März 1696 in Eichenried geboren. Er starb am 1. Januar 1765 in Mittelkalbach, 68 Jahre, 9 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes/Michael Firle und Gertrud Börner. Er heiratete Catharina Schiebener am 18. Oktober 1722 in Mittelkalbach.

Ehepartner(in): ♀ **Catharina Schiebener.**

Catharina wurde (err. um 1689) in Mittelkalbach geboren. Sie starb am 13. Januar 1746 in Mittelkalbach. Sie war die Tochter von Johannes Schiebener. Sie heiratete Leonhard Firle am 18. Oktober 1722 in Mittelkalbach.

Kinder von Catharina Schiebener und Leonhard Firle

- + 1.1.3.1 i. ♂ Johannes Petrus Firle. Johannes Petrus wurde am 11. Januar 1724 in Mittelkalbach geboren. Er starb am 30. April 1800 in Mittelkalbach. Er heiratete Catharina Scheich am 25. Februar 1743 in Mittelkalbach. Er heiratete auch Ursula.
- 1.1.3.2 ii. ♀ Anna Catharian Firle. Anna Catharian wurde um 1725 in Mittelkalbach geboren.
- 1.1.3.3 iii. ♂ Hartmann Firle. Hartmann wurde am 31. August 1725 in Mittelkalbach geboren.

1.1.4. ♀ **Catharina Firle.**

Catharina wurde am 28. November 1698 in Eichenried geboren. Sie war die Tochter von Johannes/Michael Firle und Gertrud Börner. Sie heiratete Johannes Maul am 25. August 1720.

Ehepartner(in): ♂ **Johannes Maul.**

Johannes wurde um 1690 in Mittelkalbach geboren. Er heiratete Catharina Firle am 25. August 1720.

1.1.5. ♀ **Margaretha Firle.**

Margaretha wurde am 4. Oktober 1701 in Eichenried geboren. Sie starb nach 1754 in Mittelkalbach, mehr als 52 Jahre, 2 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes/Michael Firle und Gertrud Börner. Sie heiratete Leonard Kaib am 1. Juli 1726 in Mittelkalbach.

Ehepartner(in): ♂ **Leonard Kaib.**

Leonard wurde am 15. August 1686 in Mittelkalbach geboren. Er starb am 22. November 1754 in Mittelkalbach, 68 Jahre, 3 Monate alt. Er war der Sohn von Conrad Kaib und Barbara Er heiratete Margaretha Schäfer am 27. Januar 1709 in Mittelkalbach. Er heiratete auch Margaretha Firle am 1. Juli 1726 in Mittelkalbach.

1.1.6. ♀ **Margarete Firle.**

Margarete wurde am 27. März 1704 in Eichenried geboren. Sie war die Tochter von Johannes/Michael Firle und Gertrud Börner. Sie heiratete Valentin Henning am 2. Februar 1730 in Flieden.

Ehepartner(in): ♂ **Valentin Henning.**

Valentin wurde um 1705 in Flieden geboren. Er war der Sohn von Conrad Henning. Er heiratete Margarete Firle am 2. Februar 1730 in Flieden.

1.1.7. ♂ **Johannes Firle.**

Johannes wurde am 12. August 1706 in Eichenried geboren. Er war der Sohn von Johannes/Michael Firle und Gertrud Börner.

1.1.8. ♂ **Hartmann Firle.**

Hartmann wurde am 17. April 1708 in Eichenried geboren. Er war der Sohn von Johannes/Michael Firle und Gertrud Börner. Er heiratete Anna Blum am 30. Januar 1737 in Niederkalbach. Er heiratete auch Eva Gertrud Becker am 3. Februar 1752 in Niederkalbach.

Ehepartner(in): ♀ **Anna Blum.**

Anna wurde (err. um 1709) in Niederkalbach geboren. Sie starb am 12. November 1751 in Niederkalbach. Sie heiratete Hartmann Firle am 30. Januar 1737 in Niederkalbach.

Kinder von Anna Blum und Hartmann Firle

+ 1.1.8.1 i. ♂ Nikolaus Firle. Nikolaus wurde am 20. Oktober 1738 in Niederkalbach geboren. Er starb am 18. Mai 1817 in Niederkalbach. Er heiratete Gertrud Becker am 7. März 1767 in Niederkalbach. Er heiratete auch Kunigunde Auth am 7. Juni 1771 in Niederkalbach.

1.1.8.2 ii. ♂ Conrad Firle. Conrad wurde am 10. April 1740 in Niederkalbach geboren.

+ 1.1.8.3 iii. ♂ Valentin Firle. Valentin wurde am 16. Februar 1742 in Niederkalbach geboren. Er starb am 10. Februar 1807 in Mittelkalbach. Er heiratete Katharina Hohmann am 19. Dezember 1768 in Mittelkalbach. Er heiratete auch Anna Barbara Schmitt am 17. Mai 1782 in Mittelkalbach.

1.1.8.4 iv. ♀ Elisabeth Firle. Elisabeth wurde am 27. Dezember 1743 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 25. April 1745 in Niederkalbach.

1.1.8.5 v. ♀ Anna Firle. Anna wurde am 14. März 1745 in Niederkalbach geboren.

1.1.8.6 vi. ♀ Catharina Firle. Catharina wurde am 3. Dezember 1747 in Niederkalbach geboren.

Ehepartner(in): ♀ **Eva Gertrud Becker.**

Eva Gertrud wurde am 1. März 1723 in Laugendorf geboren. Sie starb am 10. April 1770 in Niederkalbach, 47 Jahre, 1 Monat alt. Sie war die Tochter von Adam Becker und Gertrud Kullmann. Sie heiratete Hartmann Firle am 3. Februar 1752 in Niederkalbach.

Kinder von Eva Gertrud Becker und Hartmann Firle

1.1.8.7 i. ♀ Anna Firle. Anna wurde am 28. Februar 1753 in Niederkalbach geboren. Sie heiratete Heinrich Auth.

1.1.8.8 ii. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde am 16. März 1755 in Niederkalbach geboren. Er starb am 11. April 1755 in Niederkalbach.

1.1.8.9 iii. ♀ Gertrud Firle. Gertrud wurde am 23. Februar 1756 in Niederkalbach geboren.

1.1.8.10 iv. ♀ Anna Margaretha Firle. Anna Margaretha wurde am 1. Dezember 1760 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 11. August 1762 in Niederkalbach.

1.1.9. ♂ Nicolaus Firle.

Nicolaus wurde am 18. April 1712 in Eichenried geboren. Er starb am 21. Februar 1740 in Eichenried, 27 Jahre, 10 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes/Michael Firle und Gertrud Börner.

Generation 4

1.1.2.1. ♀ **Margaretha Firle.**

Margaretha wurde am 15. März 1721 in Eichenried geboren. Sie starb am 29. November 1722 in Eichenried, 1 Jahr, 8 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Gertrud Schäfer.

1.1.2.2. ♂ **Valentin Firle.**

Valentin wurde am 30. Oktober 1724 in Eichenried geboren. Er starb am 24. August 1763 in Eichenried, 38 Jahre, 9 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Firle und Gertrud Schäfer. Er heiratete Catharina Weber am 14. März 1756.

Ehepartner(in): ♀ Catharina Weber.

Catharina wurde um 1735 in Eichenried geboren. Sie heiratete Valentin Firle am 14. März 1756. Sie heiratete auch Conrad Helferich am 8. März 1764 in Eichenried.

Kinder von Catharina Weber und Valentin Firle

1.1.2.2.1 i. ♀ Catharina Firle. Catharina wurde am 9. März 1759 in Eichenried geboren. Sie starb am 31. Dezember 1827 in Eichenzell. Sie heiratete Johannes Weber.

1.1.2.2.2 ii. ♂ Johannes (Ludwig) Firle. Johannes (Ludwig) wurde am 4. April 1761 in Eichenried geboren. Er starb am 6. August 1782 in Eichenried.

+ 1.1.2.2.3 iii. ♂ Hartmann Firle. Hartmann wurde am 9. Februar 1764 in Eichenried geboren. Er heiratete Margaretha Herbert um 1792 in Opperz (Neuhof).

1.1.2.3. ♀ **Anna Maria Firle.**

Anna Maria wurde am 7. Februar 1728 in Eichenried geboren. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Gertrud Schäfer.

1.1.2.4. ♂ **Hartmann Firle.**

Hartmann wurde am 25. November 1729 in Eichenried geboren. Er starb am 4. März 1788 in Magdlos, 58 Jahre, 3 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Firle und Gertrud Schäfer. Er heiratete Anna Catharina Henkel am 25. November 1760 in Flieden. Er heiratete auch Gertrud Herbert am 5. Juli 1768 in Magdlos. Er heiratete auch Anna Margareta Atzert am 26. Februar 1770 in Magdlos.

Ehepartner(in): ♀ Anna Catharina Henkel.

Anna Catharina wurde am 19. Februar 1736 in Magdlos geboren. Sie starb am 18. April 1768 in Magdlos, 32 Jahre, 1 Monat alt. Sie war die Tochter von Heinrich Henkel und Margarete Grob. Sie heiratete Melchior Auth am 18. April 1752 in Flieden. Sie heiratete auch Hartmann Firle am 25. November 1760 in Flieden.

Kinder von Anna Catharina Henkel und Hartmann Firle

+ 1.1.2.4.1 i. ♀ Catharina Firle. Catharina wurde am 3. Juli 1762 in Magdlos geboren. Sie

starb am 16. März 1800 in Magdlos. Sie heiratete Matthäus Gaul am 21. Mai 1787 in Flieden.

- 1.1.2.4.2 ii. ♀ Anna Maria Firle. Anna Maria wurde am 7. Januar 1764 in Magdlos geboren.
- + 1.1.2.4.3 iii. ♀ Anna Maria Firle. Anna Maria wurde am 7. Januar 1765 in Magdlos geboren.
Sie heiratete Tobias Maul am 15. Juni 1794 in kerzell.
- 1.1.2.4.4 iv. ♀ Anna Barbara Firle. Anna Barbara wurde am 11. März 1767 in Magdlos
geboren.

Ehepartner(in): ♀ Gertrud Herbert.

Sie starb am 13. November 1769 in Magdlos. Sie war die Tochter von Johannes Herbert und Anna. Sie heiratete Hartmann Firle am 5. Juli 1768 in Magdlos.

Ehepartner(in): ♀ Anna Margareta Atzert.

Anna Margareta wurde am 26. März 1744 in Rommerz geboren. Sie starb am 20. November 1780 in Magdlos, 36 Jahre, 7 Monate alt. Sie war die Tochter von Petrus Atzert und Anna Barbara Brehler(?). Sie heiratete Hartmann Firle am 26. Februar 1770 in Magdlos.

Kinder von Anna Margareta Atzert und Hartmann Firle

- 1.1.2.4.5 i. ♀ Maria Rosalia Firle. Maria Rosalia wurde am 8. April 1771 in Magdlos
geboren. Sie starb am 26. April 1771 in Magdlos.
- + 1.1.2.4.6 ii. ♀ Maria Crescentia Firle. Maria Crescentia wurde am 2. Juni 1772 in Magdlos
geboren. Sie starb am 7. Dezember 1844 in Magdlos. Sie heiratete Matthäus Gaul am 29. Juli
1813 in Flieden.
- + 1.1.2.4.7 iii. ♂ Johannes Georg Firle. Johannes Georg wurde am 27. Januar 1775 in Magdlos
geboren. Er starb am 13. August 1839 in Magdlos. Er heiratete Katharina Elisabeth Kullmann
am 4. Februar 1806 in Flieden.
- 1.1.2.4.8 iv. ♂ Johannes Heinrich Firle. Johannes Heinrich wurde am 5. Juni 1777 in
Magdlos geboren.
- + 1.1.2.4.9 v. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde am 12. November 1780 in Magdlos geboren.
Er starb am 30. November 1847 in Magdlos. Er heiratete (Barb.) Gertrud Kullmann am 27.
September 1814.

1.1.2.5. ♀ Anna Firle.

Anna wurde am 7. Juni 1733 geboren. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Gertrud Schäfer.

1.1.2.6. ♂ Anton Firle.

Anton wurde am 21. November 1736 in Eichenried geboren. Er starb am 2. Mai 1738 in Eichenried, 1 Jahr, 5 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Firle und Gertrud Schäfer.

1.1.2.7. ♂ Petrus Firle.

Petrus wurde am 21. April 1742 in Eichenried geboren. Er starb am 23. April 1742 in Eichenried, 2 Tage alt. Er war der Sohn von Johannes Firle und Catharina Scheich.

1.1.2.8. ♀ **Kunigunde Firle.**

Kunigunde wurde am 27. April 1743 in Eichenried geboren. Sie starb am 23. Mai 1746 in Eichenried, 3 Jahre, 26 Tage alt. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Catharina Scheich.

1.1.2.9. ♂ **Hartmann Firle.**

Hartmann wurde am 24. Januar 1746 in Eichenried geboren. Er starb am 3. Oktober 1825 in Niederkalbach, 79 Jahre, 8 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Firle und Catharina Scheich. Er heiratete Catharina Sorg am 9. Februar 1768 in Neuhof. Er heiratete auch Anna Katharina Merz am 16. November 1784 in Neuhof. Er heiratete auch Anna Barbara Herbert.

Ehepartner(in): ♀ Catharina Sorg.

Catharina wurde am 22. November 1742 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 1. August 1784 in Niederkalbach, 41 Jahre, 8 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Sorg und Barbara Gerst. Sie heiratete Hartmann Firle am 9. Februar 1768 in Neuhof.

Kinder von Catharina Sorg und Hartmann Firle

1.1.2.9.1 i. ♀ Margarete Firle. Margarete wurde am 19. Dezember 1770 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 20. Dezember 1770 in Niederkalbach.

1.1.2.9.2 ii. ♀ Maria Barbara Firle. Maria Barbara wurde um 1773 geboren. Sie starb am 4. Februar 1773 in Niederkalbach.

1.1.2.9.3 iii. ♀ Catharina Firle. Catharina wurde im 1776 in Niederkalbach geboren.

1.1.2.9.4 iv. ♀ Anna Maria Firle. Anna Maria wurde am 20. Juni 1781 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 5. März 1851 in Schweben. Sie heiratete Nikolaus Auth.

Ehepartner(in): ♀ Anna Katharina Merz.

Anna Katharina wurde am 20. Februar 1755 in Ellers (Neuhof) geboren. Sie starb am 27. Januar 1831 in Niederkalbach, 75 Jahre, 11 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Merz und Elisabeth Fleischer. Sie heiratete Hartmann Firle am 16. November 1784 in Neuhof.

Kinder von Anna Katharina Merz und Hartmann Firle

1.1.2.9.5 i. ♂ Petrus Firle. Petrus wurde am 1. September 1785 in Niederkalbach geboren. Er starb am 13. März 1788 in Niederkalbach.

1.1.2.9.6 ii. ♀ Anna Catharina Firle. Anna Catharina wurde am 13. Oktober 1788 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 4. Mai 1791 in Niederkalbach.

+ 1.1.2.9.7 iii. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde am 24. Juni 1791 in Niederkalbach geboren. Er starb am 28. März 1843 in Niederkalbach. Er heiratete Scholastika Möller am 18. April 1820 in Niederkalbach.

1.1.2.9.8 iv. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde am 28. März 1794 in Niederkalbach geboren. Er starb am 24. April 1827 in Niederkalbach.

Ehepartner(in): ♀ Anna Barbara Herbert.

Sie starb in Niederkalbach. Sie heiratete Hartmann Firle.

Kinder von Anna Barbara Herbert und Hartmann Firle

- + 1.1.2.9.9 i. ♂ Johannes jun. Firle. Johannes jun. wurde am 14. Januar 1798 in Niederkalbach geboren. Er starb am 17. Mai 1855 in Niederkalbach. Er heiratete Agnes Jahn am 11. Mai 1815 in Neuhof.
- 1.1.2.9.10 ii. ♂ Matthäus Firle. Er starb am 5. Januar 1797 in Niederkalbach.
- 1.1.2.9.11 iii. ♂ Johannes Firle. Er starb am 16. Dezember 1797 in Niederkalbach.

1.1.2.10. ♂ Heinrich Firle.

Heinrich wurde am 2. Juni 1747 in Eichenried geboren. Er starb am 21. September 1822 in Niederkalbach, 75 Jahre, 3 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Firle und Catharina Scheich. Er heiratete Anna Maria Herbert am 27. Januar 1770 in Niederkalbach. Er heiratete auch Elisabeth Jordan am 9. Februar 1795 in Niederkalbach.

Ehepartner(in): ♀ Anna Maria Herbert.

Anna Maria wurde am 7. Oktober 1752 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 9. November 1793 in Niederkalbach, 41 Jahre, 1 Monat alt. Sie war die Tochter von Matthäus Herbert und Margarete Trischler. Sie heiratete Heinrich Firle am 27. Januar 1770 in Niederkalbach.

Kinder von Anna Maria Herbert und Heinrich Firle

- + 1.1.2.10.1 i. ♂ Valentin Firle. Valentin wurde am 17. April 1772 in Niederkalbach geboren. Er starb am 30. Juli 1827 in Adenmühle (Flieden). Er heiratete Anna Besel am 17. Januar 1799 in Adenmühle (Flieden). Er heiratete auch Anna Katharina Schwab am 17. November 1815 in Flieden.
- 1.1.2.10.2 ii. ♀ Anna Maria Firle. Anna Maria wurde am 26. März 1774 in Niederkalbach geboren. Sie heiratete Johannes Jahn am 20. November 1797 in Neuhof.
- + 1.1.2.10.3 iii. ♂ Hartmann Firle. Hartmann wurde am 13. Mai 1775 in Niederkalbach geboren. Er starb am 18. Dezember 1813 in Niederkalbach. Er heiratete Elisabeth Füller am 24. November 1812 in Niederkalbach.
- 1.1.2.10.4 iv. ♀ Anna Margarete Firle. Anna Margarete wurde am 20. März 1778 in Niederkalbach geboren.
- + 1.1.2.10.5 v. ♀ Elisabeth Firle. Elisabeth wurde am 9. Dezember 1780 in Niederkalbach geboren. Sie heiratete Josef Buchenthal am 3. Mai 1808 in Hattenhof.
- + 1.1.2.10.6 vi. ♂ Bernhard Firle. Bernhard wurde am 13. Oktober 1783 in Niederkalbach geboren. Er heiratete Maria Elisabetha Schäfer am 5. September 1820 in Fulda. Er heiratete auch Maria Anna Neumann am 23. April 1822 in Fulda.
- 1.1.2.10.7 vii. ♀ Anna Magdalena Firle. Anna Magdalena wurde am 23. Juli 1786 in Niederkalbach geboren.
- 1.1.2.10.8 viii. ♀ Maria Margarete Firle. Maria Margarete wurde am 21. März 1789 in Niederkalbach geboren.

Ehepartner(in): ♀ Elisabeth Jordan.

Elisabeth wurde am 5. April 1760 in Oppertz (Neuhof) geboren. Sie starb am 3.

September 1819, 59 Jahre, 4 Monate alt. Sie heiratete Heinrich Firle am 9. Februar 1795 in Niederkalbach.

1.1.2.11. ♂ **Johannes Firle.**

Johannes wurde am 3. Mai 1754 in Eichenried geboren. Er starb am 9. August 1754 in Eichenried, 3 Monate, 6 Tage alt. Er war der Sohn von Johannes Firle und Catharina Scheich.

1.1.3.1. ♂ **Johannes Petrus Firle.**

Johannes Petrus wurde am 11. Januar 1724 in Mittelkalbach geboren. Er starb am 30. April 1800 in Mittelkalbach, 76 Jahre, 3 Monate alt. Er war der Sohn von Leonhard Firle und Catharina Schiebener. Er heiratete Catharina Scheich am 25. Februar 1743 in Mittelkalbach. Er heiratete auch Ursula.

Ehepartner(in): ♀ Catharina Scheich.

Catharina wurde (err. um 1720) in Flieden geboren. Sie starb am 26. Februar 1768 in Mittelkalbach. Sie war die Tochter von Valentin Scheich. Sie heiratete Johannes Petrus Firle am 25. Februar 1743 in Mittelkalbach.

Kinder von Catharina Scheich und Johannes Petrus Firle

1.1.3.1.1 i. ♀ Anna Maria Firle. Anna Maria wurde am 7. Januar 1744 in Mittelkalbach geboren.

1.1.3.1.2 ii. ♀ Catharina Firle. Catharina wurde am 4. Juli 1745 in Mittelkalbach geboren. Sie heiratete Johannes Wehner am 9. Februar 1762 in Mittelkalbach.

1.1.3.1.3 iii. ♀ Anna Firle. Anna wurde am 11. Juni 1747 in Mittelkalbach geboren. Sie heiratete Petrus Burkard am 23. Februar 1764 in Eichenried.

1.1.3.1.4 iv. ♀ Margaretha Firle. Margaretha wurde am 2. Oktober 1749 in Mittelkalbach geboren. Sie heiratete Petrus Sorg am 28. April 1774 in Mittelkalbach.

1.1.3.1.5 v. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde am 10. August 1751 in Mittelkalbach geboren. Er starb am 23. Mai 1753 in Mittelkalbach.

1.1.3.1.6 vi. ♂ Johann Adam Firle. Johann Adam wurde am 10. Juli 1754 in Mittelkalbach geboren.

1.1.3.1.7 vii. ♀ Maria Barbara Firle. Maria Barbara wurde am 4. März 1757 in Mittelkalbach geboren. Sie starb am 20. April 1762 in Mittelkalbach.

1.1.3.1.8 viii. ♀ Anna Catharina Firle. Anna Catharina wurde am 12. November 1759 in Mittelkalbach geboren. Sie starb am 14. April 1762 in Mittelkalbach.

Ehepartner(in): ♀ Ursula.

Ursula wurde vor 1730 in Fulda geboren. Sie starb am 22. August 1768 in Mittelkalbach, mehr als 38 Jahre, 7 Monate alt. Sie heiratete Johannes Petrus Firle.

1.1.3.2. ♀ **Anna Catharian Firle.**

Anna Catharian wurde um 1725 in Mittelkalbach geboren. Sie war die Tochter von Leonhard Firle und Catharina Schiebener.

1.1.3.3. ♂ **Hartmann Firle.**

Hartmann wurde am 31. August 1725 in Mittelkalbach geboren. Er war der Sohn von Leonhard Firle und Catharina Schiebener.

1.1.8.1. ♂ **Nikolaus Firle.**

Nikolaus wurde am 20. Oktober 1738 in Niederkalbach geboren. Er starb am 18. Mai 1817 in Niederkalbach, 78 Jahre, 6 Monate alt. Er war der Sohn von Hartmann Firle und Anna Blum. Er heiratete Gertrud Becker am 7. März 1767 in Niederkalbach. Er heiratete auch Kunigunde Auth am 7. Juni 1771 in Niederkalbach.

Ehepartner(in): ♀ Gertrud Becker.

Gertrud wurde am 23. März 1740 in Langenau geboren. Sie starb am 25. Februar 1771 in Niederkalbach, 30 Jahre, 11 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Becker und Elisabeth Ruppel. Sie heiratete Nikolaus Firle am 7. März 1767 in Niederkalbach.

Ehepartner(in): ♀ Kunigunde Auth.

Kunigunde wurde um 1745 in Mittelkalbach geboren. Sie war die Tochter von Laurentius Auth und Anna Albinger. Sie heiratete Nikolaus Firle am 7. Juni 1771 in Niederkalbach.

Kinder von Kunigunde Auth und Nikolaus Firle

1.1.8.1.1 i. ♂ Joh. Anton Firle. Joh. Anton wurde am 12. April 1772 in Niederkalbach geboren. Er starb am 12. März 1842 in Herolz. Er heiratete Elisabeth Klatt(?) am 10. August 1815 in Herolz.

1.1.8.1.2 ii. ♀ Catharina Firle. Catharina wurde am 7. März 1774 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 13. August 1797 in Niederkalbach.

1.1.8.1.3 iii. ♀ Elisabeth Firle. Elisabeth wurde am 19. September 1775 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 11. August 1797 in Niederkalbach.

1.1.8.1.4 iv. ♀ Cunigunde Firle. Cunigunde wurde am 15. Juli 1778 in Niederkalbach geboren.

1.1.8.1.5 v. ♀ Elisabeth Firle. Elisabeth wurde am 19. Februar 1780 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 13. April 1785 in Niederkalbach.

1.1.8.1.6 vi. ♂ Bernardus Firle. Bernardus wurde am 14. Juni 1783 in Niederkalbach geboren.

1.1.8.1.7 vii. ♀ Elisabeth Firle. Elisabeth wurde am 26. Oktober 1785 in Niederkalbach geboren. Sie heiratete Carl Ruppel am 5. Juli 1814 in Niederkalbach.

1.1.8.1.8 viii. ♀ Margarete Firle. Margarete wurde am 28. November 1787 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 15. Januar 1788 in Niederkalbach.

1.1.8.1.9 ix. ♀ Anna Firle. Anna wurde am 10. Oktober 1788 in Niederkalbach geboren. Sie starb (18.8.1794?) in Niederkalbach.

1.1.8.1.10 x. ♂ Hartmann Firle. Hartmann wurde am 20. Februar 1790 in Niederkalbach geboren. Er starb am 10. Februar 1792 in Niederkalbach.

1.1.8.2. ♂ **Conrad Firle.**

Conrad wurde am 10. April 1740 in Niederkalbach geboren. Er war der Sohn von Hartmann Firle und Anna Blum.

1.1.8.3. ♂ **Valentin Firle.**

Valentin wurde am 16. Februar 1742 in Niederkalbach geboren. Er starb am 10. Februar 1807 in Mittelkalbach, 64 Jahre, 11 Monate alt. Er war der Sohn von Hartmann Firle und Anna Blum. Er heiratete Katharina Hohmann am 19. Dezember 1768 in Mittelkalbach. Er heiratete auch Anna Barbara Schmitt am 17. Mai 1782 in Mittelkalbach.

Ehepartner(in): ♀ Katharina Hohmann.

Katharina wurde vor 1750 in Mittelkalbach geboren. Sie starb am 5. Februar 1780 in Mittelkalbach, mehr als 30 Jahre, 1 Monat alt. Sie war die Tochter von Anton Hohmann und Elisabeth Link. Sie heiratete Valentin Firle am 19. Dezember 1768 in Mittelkalbach.

Kinder von Katharina Hohmann und Valentin Firle

- 1.1.8.3.1 i. ♂ Johannes Petrus Firle. Johannes Petrus wurde am 7. Februar 1769 in Mittelkalbach geboren. Er starb am 13. April 1769 in Mittelkalbach.
- 1.1.8.3.2 ii. ♀ Petronella Elisabeth Firle. Petronella Elisabeth wurde am 22. Februar 1770 in Mittelkalbach geboren.
- + 1.1.8.3.3 iii. ♂ Johannes Petrus Firle. Johannes Petrus wurde am 21. Juni 1771 in Mittelkalbach geboren. Er starb am 18. November 1840 in Mittelkalbach. Er heiratete Margarete Kress in Neuhof. Er heiratete auch Anna Barbara Elm am 15. Mai 1834 in Mittelkalbach.
- + 1.1.8.3.4 iv. ♂ Johannes Balthasar Firle. Johannes Balthasar wurde am 8. Dezember 1775 in Mittelkalbach geboren. Er starb am 6. April 1834 in Flieden. Er heiratete Maria Elisabeth Heil am 31. Januar 1797 in Flieden.
- + 1.1.8.3.5 v. ♂ Johannes Adam Firle. Johannes Adam wurde am 12. März 1778 in Mittelkalbach geboren. Er starb am 15. Oktober 1838 in Kellerei (Flieden). Er heiratete Anna Katharina Weber am 30. Oktober 1815 in Flieden. Er heiratete auch Maria Elisabeth Bagus am 21. Januar 1820 in Flieden.

Ehepartner(in): ♀ Anna Barbara Schmitt.

Anna Barbara wurde in Niederkalbach geboren. Sie starb (22.8.1784 od. 1788). Sie war die Tochter von Caspar Schmitt. Sie heiratete Valentin Firle am 17. Mai 1782 in Mittelkalbach.

Kinder von Anna Barbara Schmitt und Valentin Firle

- 1.1.8.3.6 i. ♀ Catharina Firle. Catharina wurde am 1. Oktober 1783 in Mittelkalbach geboren.

1.1.8.4. ♀ **Elisabeth Firle.**

Elisabeth wurde am 27. Dezember 1743 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 25. April 1745 in Niederkalbach, 1 Jahr, 3 Monate alt. Sie war die Tochter von Hartmann Firle und Anna Blum.

1.1.8.5. ♀ **Anna Firle.**

Anna wurde am 14. März 1745 in Niederkalbach geboren. Sie war die Tochter von Hartmann Firle und Anna Blum.

1.1.8.6. ♀ **Catharina Firle.**

Catharina wurde am 3. Dezember 1747 in Niederkalbach geboren. Sie war die Tochter von Hartmann Firle und Anna Blum.

1.1.8.7. ♀ **Anna Firle.**

Anna wurde am 28. Februar 1753 in Niederkalbach geboren. Sie war die Tochter von Hartmann Firle und Eva Gertrud Becker. Sie heiratete Heinrich Auth.

Ehepartner(in): ♂ **Heinrich Auth.**

Heinrich wurde um 1740 geboren. Er heiratete Anna Firle.

1.1.8.8. ♂ **Johannes Firle.**

Johannes wurde am 16. März 1755 in Niederkalbach geboren. Er starb am 11. April 1755 in Niederkalbach, 26 Tage alt. Er war der Sohn von Hartmann Firle und Eva Gertrud Becker.

1.1.8.9. ♀ **Gertrud Firle.**

Gertrud wurde am 23. Februar 1756 in Niederkalbach geboren. Sie war die Tochter von Hartmann Firle und Eva Gertrud Becker.

1.1.8.10. ♀ **Anna Margaretha Firle.**

Anna Margaretha wurde am 1. Dezember 1760 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 11. August 1762 in Niederkalbach, 1 Jahr, 8 Monate alt. Sie war die Tochter von Hartmann Firle und Eva Gertrud Becker.

Generation 5

1.1.2.2.1. ♀ **Catharina Firle.**

Catharina wurde am 9. März 1759 in Eichenried geboren. Sie starb am 31. Dezember 1827 in Eichenzell, 68 Jahre, 9 Monate alt. Sie war die Tochter von Valentin Firle und Catharina Weber. Sie heiratete Johannes Weber.

Ehepartner(in): ♂ **Johannes Weber.**

Johannes wurde um 1759 in Eichenzell geboren. Er starb am 1. Januar 1824 in Eichenzell, um 65 Jahre alt. Er heiratete Catharina Firle.

1.1.2.2.2. ♂ **Johannes (Ludwig) Firle.**

Johannes (Ludwig) wurde am 4. April 1761 in Eichenried geboren. Er starb am 6. August 1782 in Eichenried, 21 Jahre, 4 Monate alt. Er war der Sohn von Valentin Firle und Catharina Weber.

1.1.2.2.3. ♂ **Hartmann Firle.**

Hartmann wurde am 9. Februar 1764 in Eichenried geboren. Er war der Sohn von Valentin Firle und Catharina Weber. Er heiratete Margaretha Herbert um 1792 in Opperz (Neuhof).

Ehepartner(in): ♀ **Margaretha Herbert.**

Sie heiratete Hartmann Firle um 1792 in Opperz (Neuhof).

Kinder von Margaretha Herbert und Hartmann Firle

1.1.2.2.3.1 i. ♂ Matthäus Firle. Matthäus wurde am 3. Februar 1794 in Opperz (Neuhof) geboren.

1.1.2.2.3.2 ii. ♂ Hartmann Firle. Hartmann wurde am 6. Februar 1795 in Eichenried geboren.

1.1.2.4.1. ♀ **Catharina Firle.**

Catharina wurde am 3. Juli 1762 in Magdlos geboren. Sie starb am 16. März 1800 in Magdlos, 37 Jahre, 8 Monate alt. Sie war die Tochter von Hartmann Firle und Anna Catharina Henkel. Sie heiratete Matthäus Gaul am 21. Mai 1787 in Flieden.

Ehepartner(in): ♂ **Matthäus Gaul.**

Matthäus wurde am 17. Juni 1763 in Magdlos geboren. Er starb am 25. Dezember 1841 in Magdlos, 78 Jahre, 6 Monate alt. Er war der Sohn von Valentin Gaul und Anna Barbara Spahn. Er heiratete Catharina Firle am 21. Mai 1787 in Flieden. Er heiratete auch Maria Crescentia Firle am 29. Juli 1813 in Flieden.

Kinder von Catharina Firle und Matthäus Gaul

+ 1.1.2.4.1.1 i. ♀ Anna Maria Gaul. Anna Maria wurde am 16. Juli 1788 in Magdlos geboren.

Sie starb am 27. Januar 1835 in Magdlos. Sie heiratete Joh. Heinrich Kress am 11. Juli 1814.

1.1.2.4.1.2 ii. ♀ Maria Adelheid Gaul. Maria Adelheid wurde um 1792 in Magdlos geboren. Sie starb am 18. August 1798 in Magdlos.

+ 1.1.2.4.1.3 iii. ♀ Crescentia Gaul. Crescentia wurde am 29. April 1795 in Magdlos geboren. Sie starb am 19. November 1862 in Federwisch. Sie heiratete Nikolaus Jäger am 4. Februar 1819 in Flieden.

+ 1.1.2.4.1.4 iv. ♀ Eva Kunigunde Gaul. Eva Kunigunde wurde am 24. Dezember 1797 in Magdlos geboren. Sie starb am 30. Dezember 1855 in Magdlos. Sie heiratete Michael Auth am 25. April 1826 in Magdlos.

+ 1.1.2.4.1.5 v. ♀ Katharina Gaul. Katharina wurde vor 1800 in Magdlos geboren. Sie heiratete Nikolaus Leitschuh am 20. August 1833 in Magdlos.

1.1.2.4.2. ♀ **Anna Maria Firle.**

Anna Maria wurde am 7. Januar 1764 in Magdlos geboren. Sie war die Tochter von Hartmann Firle und Anna Catharina Henkel.

1.1.2.4.3. ♀ **Anna Maria Firle.**

Anna Maria wurde am 7. Januar 1765 in Magdlos geboren. Sie war die Tochter von Hartmann Firle und Anna Catharina Henkel. Sie heiratete Tobias Maul am 15. Juni 1794 in Kerzell.

Ehepartner(in): ♂ **Tobias Maul.**

Tobias wurde am 27. Juni 1766 in Kerzell geboren. Er starb am 7. Oktober 1834 in Hattenhof, 68 Jahre, 3 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Maul und Anna Catharina Lomp. Er heiratete Anna Maria Firle am 15. Juni 1794 in Kerzell. Er heiratete auch Maria Barbara Helfrich nach 1808. Er heiratete auch Katharina Vogel am 16. Juni 1823 in Hattenhof.

Kinder von Anna Maria Firle und Tobias Maul

1.1.2.4.3.1 i. ♀ Maria Anna Maul. Maria Anna wurde am 27. November 1794 in Kerzell geboren.

1.1.2.4.3.2 ii. ♀ Margarete Maul. Margarete wurde am 27. Juni 1796 in Kerzell geboren. Sie starb am 8. April 1797 in Kerzell.

1.1.2.4.3.3 iii. ♀ Margarete Maul. Margarete wurde am 4. Juli 1797 in Kerzell geboren.

1.1.2.4.3.4 iv. ♂ Joh. Balthasar Maul. Joh. Balthasar wurde am 29. Dezember 1798 in Kerzell geboren. Er starb am 12. September 1817 in Hattenhof.

1.1.2.4.4. ♀ **Anna Barbara Firle.**

Anna Barbara wurde am 11. März 1767 in Magdlos geboren. Sie war die Tochter von Hartmann Firle und Anna Catharina Henkel.

1.1.2.4.5. ♀ **Maria Rosalia Firle.**

Maria Rosalia wurde am 8. April 1771 in Magdlos geboren. Sie starb am 26. April 1771 in Magdlos, 18 Tage alt. Sie war die Tochter von Hartmann Firle und Anna

Margareta Atzert.

1.1.2.4.6. ♀ **Maria Crescentia Firle.**

Maria Crescentia wurde am 2. Juni 1772 in Magdlos geboren. Sie starb am 7. Dezember 1844 in Magdlos, 72 Jahre, 6 Monate alt. Sie war die Tochter von Hartmann Firle und Anna Margareta Atzert. Sie heiratete Matthäus Gaul am 29. Juli 1813 in Flieden.

Ehepartner(in): ♂ **Matthäus Gaul.**

Matthäus wurde am 17. Juni 1763 in Magdlos geboren. Er starb am 25. Dezember 1841 in Magdlos, 78 Jahre, 6 Monate alt. Er war der Sohn von Valentin Gaul und Anna Barbara Spahn. Er heiratete Catharina Firle am 21. Mai 1787 in Flieden. Er heiratete auch Maria Crescentia Firle am 29. Juli 1813 in Flieden.

Kinder von Maria Crescentia Firle und Matthäus Gaul

- + 1.1.2.4.6.1 i. ♂ Joh. Georg Gaul. Joh. Georg wurde am 8. September 1801 in Magdlos geboren. Er starb am 30. April 1844 in Magdlos. Er heiratete Eva Elisabeth Auth am 23. August 1836.
- + 1.1.2.4.6.2 ii. ♂ Matthäus Gaul. Matthäus wurde am 24. Januar 1811 in Magdlos geboren. Er starb am 4. November 1880 in Magdlos. Er heiratete Barbara Gertrud Kullmann am 30. November 1837.

1.1.2.4.7. ♂ **Johannes Georg Firle.**

Johannes Georg wurde am 27. Januar 1775 in Magdlos geboren. Er starb am 13. August 1839 in Magdlos, 64 Jahre, 6 Monate alt. Er war der Sohn von Hartmann Firle und Anna Margareta Atzert. Er heiratete Katharina Elisabeth Kullmann am 4. Februar 1806 in Flieden.

Ehepartner(in): ♀ **Katharina Elisabeth Kullmann.**

Katharina Elisabeth wurde am 17. Februar 1780 in Magdlos geboren. Sie starb am 27. März 1849 in Magdlos, 69 Jahre, 1 Monat alt. Sie war die Tochter von Johannes Kullmann und Margareta Resch. Sie heiratete Johannes Georg Firle am 4. Februar 1806 in Flieden.

Kinder von Katharina Elisabeth Kullmann und Johannes Georg Firle

- + 1.1.2.4.7.1 i. ♂ Christoph Firle. Christoph wurde am 22. März 1806 in Magdlos geboren. Er starb am 7. Oktober 1865 in Magdlos. Er heiratete Anna Margareta Schaub am 25. September 1834. Er heiratete auch Maria Barbara Wiegand am 25. Februar 1840 in Flieden.
- + 1.1.2.4.7.2 ii. ♂ Matthäus Firle. Matthäus wurde am 21. Februar 1809 in Magdlos geboren. Er starb am 9. September 1859 in Brandlos. Er heiratete Katharina Wiegand am 26. Januar 1836 in Magdlos.
- + 1.1.2.4.7.3 iii. ♀ Katharina Elisabeth Firle. Katharina Elisabeth wurde am 25. Dezember 1811 in Magdlos geboren. Sie starb am 4. Januar 1868 in Federwisch. Sie heiratete Joh. Andreas Wiegand am 31. Januar 1833 in Flieden.
- + 1.1.2.4.7.4 iv. ♀ Gertrud Firle. Gertrud wurde am 12. Februar 1815 in Magdlos geboren. Sie starb am 17. September 1883 in Magdlos. Sie heiratete Konstantin Goldbach am 9. Juli 1835 in

Flieden.

+ 1.1.2.4.7.5 v. ♀ Magdalena Firle. Magdalena wurde am 25. Juli 1818 in Magdlos geboren. Sie starb am 28. Februar 1881 in Federwisch. Sie heiratete Nikolaus Wiegand am 14. Juli 1840 in Flieden. Sie heiratete auch Joh. Josef Goldbach am 18. Februar 1851 in Flieden.

1.1.2.4.8. ♂ **Johannes Heinrich Firle.**

Johannes Heinrich wurde am 5. Juni 1777 in Magdlos geboren. Er war der Sohn von Hartmann Firle und Anna Margareta Atzert.

1.1.2.4.9. ♂ **Johannes Firle.**

Johannes wurde am 12. November 1780 in Magdlos geboren. Er starb am 30. November 1847 in Magdlos, 67 Jahre, 18 Tage alt. Er war der Sohn von Hartmann Firle und Anna Margareta Atzert. Er heiratete (Barb.) Gertrud Kullmann am 27. September 1814.

Ehepartner(in): ♀ **(Barb.) Gertrud Kullmann.**

(Barb.) Gertrud wurde am 29. März 1782 in Magdlos geboren. Sie starb am 15. Juni 1837 in Magdlos, 55 Jahre, 2 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Kullmann und Margareta Resch. Sie heiratete Peter Müller vor 1814. Sie heiratete auch Johannes Firle am 27. September 1814.

Kinder von (Barb.) Gertrud Kullmann und Johannes Firle

1.1.2.4.9.1 i. ♀ Gertrud Firle. Gertrud wurde am 27. Februar 1816 in Magdlos geboren. Sie starb am 27. Januar 1817 in Magdlos.

+ 1.1.2.4.9.2 ii. ♂ Nikolaus Firle. Nikolaus wurde am 9. März 1818 in Magdlos geboren. Er starb am 13. Juli 1900 in Magdlos. Er heiratete Elisabeth Schnell am 5. Januar 1840 in Flieden.

1.1.2.4.9.3 iii. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde am 19. März 1820 in Magdlos geboren.

+ 1.1.2.4.9.4 iv. ♀ Gertrud Firle. Gertrud wurde am 24. Mai 1822 in Magdlos geboren. Sie heiratete Heinrich Schäfer am 5. Juni 1849 in Buchenrod.

1.1.2.4.9.5 v. ♂ Matthias Firle. Matthias wurde am 29. März 1825 in Magdlos geboren. Er starb in Amerika.

1.1.2.9.1. ♀ **Margarete Firle.**

Margarete wurde am 19. Dezember 1770 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 20. Dezember 1770 in Niederkalbach, 1 Tag alt. Sie war die Tochter von Hartmann Firle und Catharina Sorg.

1.1.2.9.2. ♀ **Maria Barbara Firle.**

Maria Barbara wurde um 1773 geboren. Sie starb am 4. Februar 1773 in Niederkalbach, um 1 Monat, 3 Tage alt. Sie war die Tochter von Hartmann Firle und Catharina Sorg.

1.1.2.9.3. ♀ **Catharina Firle.**

Catharina wurde im 1776 in Niederkalbach geboren. Sie war die Tochter von Hartmann Firle und Catharina Sorg.

1.1.2.9.4. ♀ **Anna Maria Firle.**

Anna Maria wurde am 20. Juni 1781 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 5. März 1851 in Schweben, 69 Jahre, 8 Monate alt. Sie war die Tochter von Hartmann Firle und Catharina Sorg. Sie heiratete Nikolaus Auth.

Ehepartner(in): ♂ **Nikolaus Auth.**

Nikolaus wurde um 1780 in Schweben geboren. Er starb vor 1851 in Schweben, weniger als etwa 71 Jahre alt. Er heiratete Anna Maria Firle.

1.1.2.9.5. ♂ **Petrus Firle.**

Petrus wurde am 1. September 1785 in Niederkalbach geboren. Er starb am 13. März 1788 in Niederkalbach, 2 Jahre, 6 Monate alt. Er war der Sohn von Hartmann Firle und Anna Katharina Merz.

1.1.2.9.6. ♀ **Anna Catharina Firle.**

Anna Catharina wurde am 13. Oktober 1788 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 4. Mai 1791 in Niederkalbach, 2 Jahre, 6 Monate alt. Sie war die Tochter von Hartmann Firle und Anna Katharina Merz.

1.1.2.9.7. ♂ **Johannes Firle.**

Johannes wurde am 24. Juni 1791 in Niederkalbach geboren. Er starb am 28. März 1843 in Niederkalbach, 51 Jahre, 9 Monate alt. Er war der Sohn von Hartmann Firle und Anna Katharina Merz. Er heiratete Scholastika Möller am 18. April 1820 in Niederkalbach.

Ehepartner(in): ♀ **Scholastika Möller.**

Scholastika wurde am 30. März 1797 in Magdlos geboren. Sie starb am 23. November 1859 in Niederkalbach, 62 Jahre, 7 Monate alt. Sie war die Tochter von Conrad Müller und Cunigunde Hack. Sie heiratete Johannes Firle am 18. April 1820 in Niederkalbach.

Kinder von Scholastika Möller und Johannes Firle

1.1.2.9.7.1 i. ♂ Bonifaz Firle. Bonifaz wurde am 20. August 1820 in Niederkalbach geboren. Er starb am 27. September 1820 in Niederkalbach.

1.1.2.9.7.2 ii. ♂ Nikolaus Firle. Nikolaus wurde am 8. Dezember 1821 in Niederkalbach geboren.

1.1.2.9.7.3 iii. ♀ Eva Catharina Firle. Eva Catharina wurde am 27. Oktober 1823 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 2. Juli 1827 in Niederkalbach.

1.1.2.9.7.4 iv. ♂ N. Firle. N. wurde am 10. Februar 1828 in Niederkalbach geboren. Er starb am 10. Februar 1828 in Niederkalbach.

1.1.2.9.7.5 v. ♂ Johannes Josef Firle. Johannes Josef wurde am 11. Juni 1831 in Niederkalbach geboren. Er starb am 13. Juni 1854 in Kerzell.

1.1.2.9.8. ♂ **Johannes Firle.**

Johannes wurde am 28. März 1794 in Niederkalbach geboren. Er starb am 24. April 1827 in Niederkalbach, 33 Jahre, 27 Tage alt. Er war der Sohn von Hartmann Firle und Anna Katharina Merz.

1.1.2.9.9. ♂ **Johannes jun. Firle.**

Johannes jun. wurde am 14. Januar 1798 in Niederkalbach geboren. Er starb am 17. Mai 1855 in Niederkalbach, 57 Jahre, 4 Monate alt. Er war der Sohn von Hartmann Firle und Anna Barbara Herbert. Er heiratete Agnes Jahn am 11. Mai 1815 in Neuhof.

Ehepartner(in): ♀ **Agnes Jahn.**

Agnes wurde am 15. September 1781 in Neustadt (Neuhof) geboren. Sie starb am 18. März 1857 in Niederkalbach, 75 Jahre, 6 Monate alt. Sie war die Tochter von Adam Jahn und Catharina Kremer?. Sie heiratete Johannes jun. Firle am 11. Mai 1815 in Neuhof.

Kinder von Agnes Jahn und Johannes jun. Firle

1.1.2.9.9.1 i. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde am 29. August 1816 in Niederkalbach geboren. Er starb am 18. September 1816 in Niederkalbach.

+ 1.1.2.9.9.2 ii. ♂ Michael Firle. Michael wurde am 27. September 1817 in Niederkalbach geboren. Er starb am 24. November 1889 in Niederkalbach. Er heiratete Margarete Jordan am 15. September 1846 in Niederkalbach.

1.1.2.9.9.3 iii. ♀ Anna Margarete Firle. Anna Margarete wurde am 11. August 1819 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 15. August 1820 in Niederkalbach.

+ 1.1.2.9.9.4 iv. ♀ Maria Barbara Firle. Maria Barbara wurde am 10. Januar 1821 in Niederkalbach geboren. Sie heiratete Johannes Franz Bonnert am 15. Februar 1847 in Niederkalbach.

1.1.2.9.9.5 v. ♀ Anna Catharina Firle. Anna Catharina wurde am 23. Juni 1822 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 29. Oktober 1842 in Niederkalbach.

+ 1.1.2.9.9.6 vi. ♂ Johannes Peter Firle. Johannes Peter wurde am 30. Juni 1824 in Niederkalbach geboren. Er starb am 11. August 1897 in Niederkalbach. Er heiratete Katharina Auth am 8. Februar 1859 in Niederkalbach.

1.1.2.9.10. ♂ **Matthäus Firle.**

Er starb am 5. Januar 1797 in Niederkalbach. Er war der Sohn von Hartmann Firle und Anna Barbara Herbert.

1.1.2.9.11. ♂ **Johannes Firle.**

Er starb am 16. Dezember 1797 in Niederkalbach. Er war der Sohn von Hartmann Firle und Anna Barbara Herbert.

1.1.2.10.1. ♂ **Valentin Firle.**

Valentin wurde am 17. April 1772 in Niederkalbach geboren. Er starb am 30. Juli 1827 in Adenmühle (Flieden), 55 Jahre, 3 Monate alt. Er war der Sohn von Heinrich Firle und Anna Maria Herbert. Er heiratete Anna Besel am 17. Januar 1799 in Adenmühle (Flieden). Er heiratete auch Anna Katharina Schwab am 17. November 1815 in Flieden.

Ehepartner(in): ♀ Anna Besel.

Anna wurde um 1765 in Kautz (Flieden) geboren. Sie starb am 8. März 1814 in Adenmühle (Flieden), um 49 Jahre, 2 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Besel und Margarete Wess. Sie heiratete Johannes Neuland am 4. Februar 1788 in Adenmühle (Flieden). Sie heiratete auch Valentin Firle am 17. Januar 1799 in Adenmühle (Flieden).

Kinder von Anna Besel und Valentin Firle

1.1.2.10.1.1 i. ♂ Lorenz Firle. Lorenz wurde am 23. Juli 1801 in Adenmühle (Flieden) geboren. Er starb am 12. Februar 1865 in Flieden.

1.1.2.10.1.2 ii. ♀ Anna Maria Firle. Anna Maria wurde am 30. Oktober 1803 in Adenmühle (Flieden) geboren.

1.1.2.10.1.3 iii. ♀ Catharina Firle. Catharina wurde am 7. Oktober 1804 in Adenmühle (Flieden) geboren. Sie starb am 20. Oktober 1804 in Adenmühle (Flieden).

1.1.2.10.1.4 iv. ♂ Franziskus Firle. Franziskus wurde am 7. Oktober 1804 in Adenmühle (Flieden) geboren. Er starb am 17. Oktober 1804 in Adenmühle (Flieden).

Ehepartner(in): ♀ Anna Katharina Schwab.

Anna Katharina wurde am 11. Juni 1769 in Margretenhaun geboren. Sie starb am 6. November 1839 in Adenmühle (Flieden), 70 Jahre, 4 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Adam Schwab und Margarete Rüffner. Sie heiratete Valentin Firle am 17. November 1815 in Flieden.

1.1.2.10.2. ♀ **Anna Maria Firle.**

Anna Maria wurde am 26. März 1774 in Niederkalbach geboren. Sie war die Tochter von Heinrich Firle und Anna Maria Herbert. Sie heiratete Johannes Jahn am 20. November 1797 in Neuhof.

Ehepartner(in): ♂ Johannes Jahn.

Johannes wurde um 1770 in Ellers (Neuhof) geboren. Er war der Sohn von Johannes Jahn und Maria Elisabeth Er heiratete Anna Maria Firle am 20. November 1797 in Neuhof.

1.1.2.10.3. ♂ **Hartmann Firle.**

Hartmann wurde am 13. Mai 1775 in Niederkalbach geboren. Er starb am 18. Dezember 1813 in Niederkalbach, 38 Jahre, 7 Monate alt. Er war der Sohn von Heinrich Firle und Anna Maria Herbert. Er heiratete Elisabeth Füller am 24.

November 1812 in Niederkalbach.

Ehepartner(in): ♀ **Elisabeth Füller.**

Elisabeth wurde am 4. August 1772 in Dipperz geboren. Sie starb am 22. November 1829 in Niederkalbach, 57 Jahre, 3 Monate alt. Sie heiratete Hartmann Firle am 24. November 1812 in Niederkalbach. Sie heiratete auch Johannes Möller am 14. Juni 1814 in Niederkalbach.

Kinder von Elisabeth Füller und Hartmann Firle

+ 1.1.2.10.3.1 i. ♂ Bernhard Firle. Bernhard wurde am 29. November 1813 in Niederkalbach geboren. Er starb am 25. Mai 1880 in Dorfborn. Er heiratete Anna Gertrud Sauer am 29. November 1849. Er heiratete auch Margaretha Friderike Sauer am 17. Februar 1852 in Niederkalbach.

1.1.2.10.4. ♀ **Anna Margarete Firle.**

Anna Margarete wurde am 20. März 1778 in Niederkalbach geboren. Sie war die Tochter von Heinrich Firle und Anna Maria Herbert.

1.1.2.10.5. ♀ **Elisabeth Firle.**

Elisabeth wurde am 9. Dezember 1780 in Niederkalbach geboren. Sie war die Tochter von Heinrich Firle und Anna Maria Herbert. Sie heiratete Josef Buchenthal am 3. Mai 1808 in Hattenhof.

Ehepartner(in): ♂ **Josef Buchenthal.**

Er heiratete Elisabeth Firle am 3. Mai 1808 in Hattenhof.

Kinder von Elisabeth Firle und Josef Buchenthal

1.1.2.10.5.1 i. ♀ Magdalena Buchenthal. Magdalena wurde in Hattenhof geboren. Sie starb am 14. August 1817 in Hattenhof.

1.1.2.10.6. ♂ **Bernhard Firle.**

Bernhard wurde am 13. Oktober 1783 in Niederkalbach geboren. Er war der Sohn von Heinrich Firle und Anna Maria Herbert. Er heiratete Maria Elisabetha Schäfer am 5. September 1820 in Fulda. Er heiratete auch Maria Anna Neumann am 23. April 1822 in Fulda.

Ehepartner(in): ♀ **Maria Elisabetha Schäfer.**

Maria Elisabetha wurde (err. 1781) geboren. Sie starb am 22. Juli 1821 in Fulda. Sie heiratete Nicolaus Aschenbrücker vor 1819. Sie heiratete auch Bernhard Firle am 5. September 1820 in Fulda.

Kinder von Maria Elisabetha Schäfer und Bernhard Firle

1.1.2.10.6.1 i. ♀ Maria Theresia Firle. Maria Theresia wurde am 9. März 1821 in Niesig geboren. Sie starb am 6. Oktober 1902.

Ehepartner(in): ♀ Maria Anna Neumann.

Maria Anna wurde in Friesenhausen geboren. Sie heiratete Bernhard Firle am 23. April 1822 in Fulda.

1.1.2.10.7. ♀ **Anna Magdalena Firle.**

Anna Magdalena wurde am 23. Juli 1786 in Niederkalbach geboren. Sie war die Tochter von Heinrich Firle und Anna Maria Herbert.

1.1.2.10.8. ♀ **Maria Margarete Firle.**

Maria Margarete wurde am 21. März 1789 in Niederkalbach geboren. Sie war die Tochter von Heinrich Firle und Anna Maria Herbert.

1.1.3.1.1. ♀ **Anna Maria Firle.**

Anna Maria wurde am 7. Januar 1744 in Mittelkalbach geboren. Sie war die Tochter von Johannes Petrus Firle und Catharina Scheich.

1.1.3.1.2. ♀ **Catharina Firle.**

Catharina wurde am 4. Juli 1745 in Mittelkalbach geboren. Sie war die Tochter von Johannes Petrus Firle und Catharina Scheich. Sie heiratete Johannes Wehner am 9. Februar 1762 in Mittelkalbach.

Ehepartner(in): ♂ Johannes Wehner.

Johannes wurde in Mittelkalbach geboren. Er heiratete Catharina Firle am 9. Februar 1762 in Mittelkalbach.

1.1.3.1.3. ♀ **Anna Firle.**

Anna wurde am 11. Juni 1747 in Mittelkalbach geboren. Sie war die Tochter von Johannes Petrus Firle und Catharina Scheich. Sie heiratete Petrus Burkard am 23. Februar 1764 in Eichenried.

Ehepartner(in): ♂ Petrus Burkard.

Petrus wurde in Eichenried geboren. Er heiratete Anna Firle am 23. Februar 1764 in Eichenried.

1.1.3.1.4. ♀ **Margaretha Firle.**

Margaretha wurde am 2. Oktober 1749 in Mittelkalbach geboren. Sie war die Tochter von Johannes Petrus Firle und Catharina Scheich. Sie heiratete Petrus Sorg am 28. April 1774 in Mittelkalbach.

Ehepartner(in): ♂ Petrus Sorg.

Petrus wurde in Mittelkalbach geboren. Er heiratete Margaretha Firle am 28. April 1774 in Mittelkalbach.

1.1.3.1.5. ♂ **Johannes Firle.**

Johannes wurde am 10. August 1751 in Mittelkalbach geboren. Er starb am 23. Mai 1753 in Mittelkalbach, 1 Jahr, 9 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Petrus Firle und Catharina Scheich.

1.1.3.1.6. ♂ **Johann Adam Firle.**

Johann Adam wurde am 10. Juli 1754 in Mittelkalbach geboren. Er war der Sohn von Johannes Petrus Firle und Catharina Scheich.

1.1.3.1.7. ♀ **Maria Barbara Firle.**

Maria Barbara wurde am 4. März 1757 in Mittelkalbach geboren. Sie starb am 20. April 1762 in Mittelkalbach, 5 Jahre, 1 Monat alt. Sie war die Tochter von Johannes Petrus Firle und Catharina Scheich.

1.1.3.1.8. ♀ **Anna Catharina Firle.**

Anna Catharina wurde am 12. November 1759 in Mittelkalbach geboren. Sie starb am 14. April 1762 in Mittelkalbach, 2 Jahre, 5 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Petrus Firle und Catharina Scheich.

1.1.8.1.1. ♂ **Joh. Anton Firle.**

Joh. Anton wurde am 12. April 1772 in Niederkalbach geboren. Er starb am 12. März 1842 in Herolz, 69 Jahre, 11 Monate alt. Er war der Sohn von Nikolaus Firle und Kunigunde Auth. Er heiratete Elisabeth Klatt(?) am 10. August 1815 in Herolz.

Ehepartner(in): ♀ **Elisabeth Klatt(?).**

Sie starb vor 1842. Sie heiratete Johannes Rosemer vor 1815. Sie heiratete auch Joh. Anton Firle am 10. August 1815 in Herolz.

1.1.8.1.2. ♀ **Catharina Firle.**

Catharina wurde am 7. März 1774 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 13. August 1797 in Niederkalbach, 23 Jahre, 5 Monate alt. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Kunigunde Auth.

1.1.8.1.3. ♀ **Elisabeth Firle.**

Elisabeth wurde am 19. September 1775 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 11. August 1797 in Niederkalbach, 21 Jahre, 10 Monate alt. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Kunigunde Auth.

1.1.8.1.4. ♀ **Cunigunde Firle.**

Cunigunde wurde am 15. Juli 1778 in Niederkalbach geboren. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Kunigunde Auth.

1.1.8.1.5. ♀ **Elisabeth Firle.**

Elisabeth wurde am 19. Februar 1780 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 13. April 1785 in Niederkalbach, 5 Jahre, 1 Monat alt. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Kunigunde Auth.

1.1.8.1.6. ♂ **Bernardus Firle.**

Bernardus wurde am 14. Juni 1783 in Niederkalbach geboren. Er war der Sohn von Nikolaus Firle und Kunigunde Auth.

1.1.8.1.7. ♀ **Elisabeth Firle.**

Elisabeth wurde am 26. Oktober 1785 in Niederkalbach geboren. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Kunigunde Auth. Sie heiratete Carl Ruppel am 5. Juli 1814 in Niederkalbach.

Ehepartner(in): ♂ **Carl Ruppel.**

Carl wurde am 8. Juli 1783 in Niederkalbach geboren. Er heiratete Elisabeth Firle am 5. Juli 1814 in Niederkalbach.

1.1.8.1.8. ♀ **Margarete Firle.**

Margarete wurde am 28. November 1787 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 15. Januar 1788 in Niederkalbach, 1 Monat, 17 Tage alt. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Kunigunde Auth.

1.1.8.1.9. ♀ **Anna Firle.**

Anna wurde am 10. Oktober 1788 in Niederkalbach geboren. Sie starb (18.8.1794?) in Niederkalbach. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Kunigunde Auth.

1.1.8.1.10. ♂ **Hartmann Firle.**

Hartmann wurde am 20. Februar 1790 in Niederkalbach geboren. Er starb am 10. Februar 1792 in Niederkalbach, 1 Jahr, 11 Monate alt. Er war der Sohn von Nikolaus Firle und Kunigunde Auth.

1.1.8.3.1. ♂ **Johannes Petrus Firle.**

Johannes Petrus wurde am 7. Februar 1769 in Mittelkalbach geboren. Er starb am 13. April 1769 in Mittelkalbach, 2 Monate, 6 Tage alt. Er war der Sohn von Valentin Firle und Katharina Hohmann.

1.1.8.3.2. ♀ **Petronella Elisabeth Firle.**

Petronella Elisabeth wurde am 22. Februar 1770 in Mittelkalbach geboren. Sie war die Tochter von Valentin Firle und Katharina Hohmann.

1.1.8.3.3. ♂ **Johannes Petrus Firle.**

Johannes Petrus wurde am 21. Juni 1771 in Mittelkalbach geboren. Er starb am 18. November 1840 in Mittelkalbach, 69 Jahre, 4 Monate alt. Er war der Sohn von Valentin Firle und Katharina Hohmann. Er heiratete Margarete Kress in Neuhof. Er heiratete auch Anna Barbara Elm am 15. Mai 1834 in Mittelkalbach.

Ehepartner(in): ♀ Margarete Kress.

Margarete wurde um 1762 in Mittelkalbach geboren. Sie starb am 27. November 1833 in Mittelkalbach, um 71 Jahre, 10 Monate alt. Sie heiratete Johannes Petrus Firle in Neuhof.

Kinder von Margarete Kress und Johannes Petrus Firle

1.1.8.3.3.1 i. ♂ Johannes Balthasar Firle. Johannes Balthasar wurde am 16. November 1793 in Niederkalbach geboren.

Ehepartner(in): ♀ Anna Barbara Elm.

Anna Barbara wurde am 3. Januar 1778 in Mittelkalbach geboren. Sie starb am 24. August 1846 in Mittelkalbach, 68 Jahre, 7 Monate alt. Sie heiratete Nikolaus Trüschler um 1805 in Mittelkalbach. Sie heiratete auch Johannes Petrus Firle am 15. Mai 1834 in Mittelkalbach.

1.1.8.3.4. ♂ **Johannes Balthasar Firle.**

Johannes Balthasar wurde am 8. Dezember 1775 in Mittelkalbach geboren. Er starb am 6. April 1834 in Flieden, 58 Jahre, 3 Monate alt. Er war der Sohn von Valentin Firle und Katharina Hohmann. Er heiratete Maria Elisabeth Heil am 31. Januar 1797 in Flieden.

Ehepartner(in): ♀ Maria Elisabeth Heil.

Maria Elisabeth wurde am 21. Februar 1773 in Herolz geboren. Sie starb am 19. September 1842 in Flieden, 69 Jahre, 6 Monate alt. Sie heiratete ... Goldbach vor 1797. Sie heiratete auch Johannes Balthasar Firle am 31. Januar 1797 in Flieden.

Kinder von Maria Elisabeth Heil und Johannes Balthasar Firle

1.1.8.3.4.1 i. ♀ Maria Cordula Firle. Maria Cordula wurde am 16. Januar 1799 in Flieden geboren. Sie starb am 18. Februar 1799 in Flieden.

1.1.8.3.4.2 ii. ♀ Anna Katharina Firle. Anna Katharina wurde am 6. September 1800 in Flieden geboren. Sie starb am 4. März 1802 in Flieden.

+ 1.1.8.3.4.3 iii. ♂ Johannes Blasius Firle. Johannes Blasius wurde am 21. Dezember 1802 in Flieden geboren. Er starb am 7. Dezember 1870 in Flieden. Er heiratete Maria Anna Röhrig am 26. Februar 1827 in Flieden.

1.1.8.3.4.4 iv. ♂ Johannes Petrus Firle. Johannes Petrus wurde am 2. Oktober 1805 in Flieden geboren.

- + 1.1.8.3.4.5 v. ♀ Maria Elisabeth Firle. Maria Elisabeth wurde am 4. Februar 1808 in Flieden geboren. Sie starb am 23. Dezember 1850 in Flieden. Sie hatte eine Beziehung mit Unbekannt.
- 1.1.8.3.4.6 vi. ♀ Cordula Firle. Cordula wurde am 4. Februar 1808 in Flieden geboren. Sie starb am 19. April 1871 in Flieden. Sie heiratete Johannes Klüh.
- 1.1.8.3.4.7 vii. ♂ Wendelin Firle. Wendelin wurde am 1. November 1810 in Flieden geboren.
- 1.1.8.3.4.8 viii. ♂ Johannes Heinrich Firle. Johannes Heinrich wurde am 21. Mai 1813 in Flieden geboren.
- 1.1.8.3.4.9 ix. ♀ Anna Margarete Firle. Anna Margarete wurde am 3. Februar 1816 in Flieden geboren.

1.1.8.3.5. ♂ **Johannes Adam Firle.**

Johannes Adam wurde am 12. März 1778 in Mittelkalbach geboren. Er starb am 15. Oktober 1838 in Kellerei (Flieden), 60 Jahre, 7 Monate alt. Er war der Sohn von Valentin Firle und Katharina Hohmann. Er heiratete Anna Katharina Weber am 30. Oktober 1815 in Flieden. Er heiratete auch Maria Elisabeth Bagus am 21. Januar 1820 in Flieden.

Ehepartner(in): ♀ **Anna Katharina Weber.**

Anna Katharina wurde am 7. Juni 1785 in Flieden geboren. Sie starb am 5. Oktober 1819 in Kellerei (Flieden), 34 Jahre, 3 Monate alt. Sie war die Tochter von Laurenz Weber und Margarete Scheich. Sie heiratete Johannes Adam Firle am 30. Oktober 1815 in Flieden.

Kinder von Anna Katharina Weber und Johannes Adam Firle

- + 1.1.8.3.5.1 i. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde am 1. April 1819 in Kellerei (Flieden) geboren. Er heiratete Johanna Heurich am 19. Mai 1842 in Flieden.

Ehepartner(in): ♀ **Maria Elisabeth Bagus.**

Maria Elisabeth wurde am 6. Juli 1784 in Flieden geboren. Sie starb am 20. August 1853 in Kellerei (Flieden), 69 Jahre, 1 Monat alt. Sie heiratete Johannes Adam Firle am 21. Januar 1820 in Flieden.

1.1.8.3.6. ♀ **Catharina Firle.**

Catharina wurde am 1. Oktober 1783 in Mittelkalbach geboren. Sie war die Tochter von Valentin Firle und Anna Barbara Schmitt.

Generation 6

1.1.2.2.3.1. ♂ **Matthäus Firle.**

Matthäus wurde am 3. Februar 1794 in Opperz (Neuhof) geboren. Er war der Sohn von Hartmann Firle und Margaretha Herbert.

1.1.2.2.3.2. ♂ **Hartmann Firle.**

Hartmann wurde am 6. Februar 1795 in Eichenried geboren. Er war der Sohn von Hartmann Firle und Margaretha Herbert.

1.1.2.4.7.1. ♂ **Christoph Firle.**

Christoph wurde am 22. März 1806 in Magdlos geboren. Er starb am 7. Oktober 1865 in Magdlos, 59 Jahre, 6 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Georg Firle und Katharina Elisabeth Kullmann. Er heiratete Anna Margareta Schaub am 25. September 1834. Er heiratete auch Maria Barbara Wiegand am 25. Februar 1840 in Flieden.

Ehepartner(in): ♀ Anna Margareta Schaub.

Anna Margareta wurde am 2. August 1810 in Storker Hof geboren. Sie starb am 9. Juli 1839 in Magdlos, 28 Jahre, 11 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Schaub und Anna Maria Grob. Sie heiratete Christoph Firle am 25. September 1834.

Kinder von Anna Margareta Schaub und Christoph Firle

1.1.2.4.7.1.1 i. ♂ Ludwig Firle. Ludwig wurde am 25. August 1835 in Magdlos geboren. Er starb am 15. September 1841 in Magdlos.

+ 1.1.2.4.7.1.2 ii. ♂ Bonifatius Firle. Bonifatius wurde am 10. Juni 1838 in Magdlos geboren. Er starb am 14. Februar 1873 in Magdlos. Er heiratete Cäcilia Firle am 18. Februar 1868 in Flieden.

Ehepartner(in): ♀ Maria Barbara Wiegand.

Maria Barbara wurde am 14. August 1815 in Federwisch geboren. Sie starb am 29. Oktober 1880 in Hauswurz, 65 Jahre, 2 Monate alt. Sie war die Tochter von Joh. Heinrich Wiegand und Gertrud Förster. Sie heiratete Christoph Firle am 25. Februar 1840 in Flieden.

Kinder von Maria Barbara Wiegand und Christoph Firle

1.1.2.4.7.1.3 i. ♂ Amand Firle. Amand wurde am 18. Juni 1842 in Magdlos geboren. Er starb am 2. April 1889 in Allegheny City, Pa., USA. Er heiratete Johanna Noll am 24. November 1864.

1.1.2.4.7.1.4 ii. ♀ Viktoria Firle. Viktoria wurde am 3. April 1845 in Magdlos geboren. Sie starb am 24. November 1847 in Magdlos.

+ 1.1.2.4.7.1.5 iii. ♂ Bardo Firle. Bardo wurde am 16. Juni 1848 in Magdlos geboren. Er starb am 3. Oktober 1915 in Hauswurz. Er heiratete Sofia Lotz am 22. Januar 1877 in Hauswurz, St. A..

1.1.2.4.7.1.6 iv. ♂ Wilhelm Firle. Wilhelm wurde am 27. Februar 1852 in Magdlos geboren.

1.1.2.4.7.1.7 v. ♂ Eduard Firle. Eduard wurde am 1. November 1854 in Magdlos geboren.

1.1.2.4.7.2. ♂ **Matthäus Firle.**

Matthäus wurde am 21. Februar 1809 in Magdlos geboren. Er starb am 9. September 1859 in Brandlos, 50 Jahre, 6 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Georg Firle und Katharina Elisabeth Kullmann. Er heiratete Katharina Wiegand am 26. Januar 1836 in Magdlos.

Ehepartner(in): ♀ **Katharina Wiegand.**

Katharina wurde am 19. August 1812 in Federwisch geboren. Sie starb am 7. Juni 1879 in Brandlos, 66 Jahre, 9 Monate alt. Sie war die Tochter von Joh. Heinrich Wiegand und Maria Elisabeth Heil. Sie heiratete Matthäus Firle am 26. Januar 1836 in Magdlos.

Kinder von Katharina Wiegand und Matthäus Firle

1.1.2.4.7.2.1 i. ♂ Christoph Firle. Christoph wurde am 9. Januar 1833 in Federwisch geboren. Er starb am 15. März 1833 in Federwisch.

1.1.2.4.7.2.2 ii. ♀ Margaretha Firle. Margaretha wurde am 25. April 1834 in Magdlos geboren. Sie starb am 10. Mai 1902 in Brandlos. Sie heiratete Franz Heil am 13. Oktober 1859 in Hauswurz.

1.1.2.4.7.2.3 iii. ♂ Clemens Firle. Clemens wurde am 21. November 1836 in Federwisch geboren. Er starb am 5. Februar 1838 in Federwisch.

+ 1.1.2.4.7.2.4 iv. ♀ Juliana Firle. Juliana wurde am 9. November 1838 in Federwisch geboren. Sie hatte eine Beziehung mit Unbekannt. Sie heiratete auch Augustin Nau am 26. Januar 1869 in Hauswurz.

1.1.2.4.7.2.5 v. ♂ Benedictus Firle. Benedictus wurde am 21. März 1841 geboren.

1.1.2.4.7.2.6 vi. ♂ Rudolf Firle. Rudolf wurde am 7. April 1846 in Magdlos geboren.

1.1.2.4.7.2.7 vii. ♂ Heinrich Firle. Heinrich wurde am 23. September 1848 in Federwisch geboren. Er starb am 9. Januar 1853 in Federwisch.

1.1.2.4.7.3. ♀ **Katharina Elisabeth Firle.**

Katharina Elisabeth wurde am 25. Dezember 1811 in Magdlos geboren. Sie starb am 4. Januar 1868 in Federwisch, 56 Jahre, 10 Tage alt. Sie war die Tochter von Johannes Georg Firle und Katharina Elisabeth Kullmann. Sie heiratete Joh. Andreas Wiegand am 31. Januar 1833 in Flieden.

Ehepartner(in): ♂ **Joh. Andreas Wiegand.**

Joh. Andreas wurde am 26. August 1803 in Federwisch geboren. Er starb am 20. Februar 1853 in Federwisch, 49 Jahre, 5 Monate alt. Er war der Sohn von Joh. Heinrich Wiegand und Anna Margaretha Becker. Er heiratete Anna Maria Wiegand am 27. Mai 1830. Er heiratete auch Katharina Elisabeth Firle am 31. Januar 1833 in Flieden.

Kinder von Katharina Elisabeth Firle und Joh. Andreas Wiegand

+ 1.1.2.4.7.3.1 i. ♂ Nikolaus Wiegand. Nikolaus wurde am 16. Dezember 1833 in Federwisch

geboren. Er starb am 7. Mai 1869 in Federwisch. Er heiratete Theresia Becker am 3. Februar 1859.

- 1.1.2.4.7.3.2 ii. ♀ Sophia Wiegand. Sophia wurde am 29. September 1836 geboren.
- 1.1.2.4.7.3.3 iii. ♀ Amalia Wiegand. Amalia wurde am 6. April 1839 in Federwisch geboren. Sie starb am 19. September 1841.
- 1.1.2.4.7.3.4 iv. ♂ Adalbert Wiegand. Adalbert wurde am 26. Januar 1841 in Federwisch geboren. Er starb in Allegheny City, Pa., USA.
- 1.1.2.4.7.3.5 v. ♀ Cordula Wiegand. Cordula wurde am 16. Mai 1843 in Federwisch geboren.
- + 1.1.2.4.7.3.6 vi. ♂ Heinrich Wiegand. Heinrich wurde am 15. Juni 1846 in Federwisch geboren. Er starb am 1. Februar 1883 in Allegheny City, Pa., USA. Er heiratete Margaret Wacker am 1. März 1870 in Allegheny City, Pa., USA.
- 1.1.2.4.7.3.7 vii. ♂ Damian Wiegand. Damian wurde am 21. Januar 1850 in Federwisch geboren. Er starb am 23. Juni 1855.
- 1.1.2.4.7.3.8 viii. ♂ Leopold Wiegand. Leopold wurde am 19. November 1852 in Federwisch geboren. Er starb in Allegheny City, Pa., USA.

1.1.2.4.7.4. ♀ **Gertrud Firle.**

Gertrud wurde am 12. Februar 1815 in Magdlos geboren. Sie starb am 17. September 1883 in Magdlos, 68 Jahre, 7 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Georg Firle und Katharina Elisabeth Kullmann. Sie heiratete Konstantin Goldbach am 9. Juli 1835 in Flieden.

Ehepartner(in): ♂ **Konstantin Goldbach.**

Konstantin wurde am 13. November 1806 in Magdlos geboren. Er starb am 26. Dezember 1855 in Magdlos, 49 Jahre, 1 Monat alt. Er war der Sohn von Johannes Goldbach und Anna Maria Herbert. Er heiratete Gertrud Firle am 9. Juli 1835 in Flieden.

Kinder von Gertrud Firle und Konstantin Goldbach

- + 1.1.2.4.7.4.1 i. ♀ Theresia Goldbach. Theresia wurde am 8. Oktober 1836 in Magdlos geboren. Sie hatte eine Beziehung mit Unbekannt. Sie heiratete auch August Auth am 15. Mai 1866 in Flieden.
- + 1.1.2.4.7.4.2 ii. ♂ Eduard Goldbach. Eduard wurde am 15. März 1839 in Magdlos geboren. Er starb am 14. November 1896 in Magdlos. Er heiratete Anna Margareta Klüh am 5. Mai 1870 in Flieden.
- 1.1.2.4.7.4.3 iii. ♀ Katharina Lioba Goldbach. Katharina Lioba wurde am 30. September 1844 in Magdlos geboren. Sie starb am 3. April 1851 in Magdlos.
- + 1.1.2.4.7.4.4 iv. ♀ Hildegard Goldbach. Hildegard wurde am 23. Juli 1847 in Magdlos geboren. Sie starb am 8. November 1918 in Magdlos. Sie heiratete Gottfried Kress am 4. Februar 1869 in Flieden.
- 1.1.2.4.7.4.5 v. ♀ Amalia Goldbach. Amalia wurde am 22. März 1850 in Magdlos geboren. Sie starb am 9. August 1853 in Magdlos.
- 1.1.2.4.7.4.6 vi. ♂ Bonifazius Goldbach. Bonifazius wurde am 11. Januar 1854 in Magdlos geboren. Er starb am 26. Oktober 1857 in Magdlos.

1.1.2.4.7.5. ♀ **Magdalena Firle.**

Magdalena wurde am 25. Juli 1818 in Magdlos geboren. Sie starb am 28. Februar 1881 in Federwisch, 62 Jahre, 7 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Georg Firle und Katharina Elisabeth Kullmann. Sie heiratete Nikolaus Wiegand am 14. Juli 1840 in Flieden. Sie heiratete auch Joh. Josef Goldbach am 18. Februar 1851 in Flieden.

Ehepartner(in): ♂ Nikolaus Wiegand.

Nikolaus wurde am 28. August 1817 in Federwisch geboren. Er starb am 27. April 1850 in Magdlos, 32 Jahre, 7 Monate alt. Er war der Sohn von Joh. Heinrich Wiegand und Gertrud Förster. Er heiratete Magdalena Firle am 14. Juli 1840 in Flieden.

Kinder von Magdalena Firle und Nikolaus Wiegand

+ 1.1.2.4.7.5.1 i. ♀ Hildegard Wiegand. Hildegard wurde am 5. September 1840 in Federwisch geboren. Sie starb am 15. März 1915 in Federwisch. Sie heiratete Eduard Leitschuh am 5. Juni 1862 in Magdlos.

1.1.2.4.7.5.2 ii. ♂ Wilhelm Wiegand. Wilhelm wurde am 27. April 1843 in Federwisch geboren. Er starb in Amerika. Er heiratete Sofia Noll.

1.1.2.4.7.5.3 iii. ♀ Luisa Wiegand. Luisa wurde am 12. Januar 1846 in Magdlos geboren. Sie starb am 24. Dezember 1916 in Pittsburgh, Pa., USA. Sie heiratete Caspar Gärtner am 28. April 1868 in Allegheny City, Pa., USA.

+ 1.1.2.4.7.5.4 iv. ♀ Amalia Wiegand. Amalia wurde am 3. November 1848 in Federwisch geboren. Sie starb am 17. Juni 1919 in Amerika. Sie heiratete Franz (Francis C.) Diel.

Ehepartner(in): ♂ Joh. Josef Goldbach.

Joh. Josef wurde am 29. Juli 1817 in Federwisch geboren. Er starb am 3. November 1870 in Federwisch, 53 Jahre, 3 Monate alt. Er war der Sohn von Joh. Heinrich Goldbach und Maria Elisabeth Herbert. Er heiratete Magdalena Firle am 18. Februar 1851 in Flieden.

Kinder von Magdalena Firle und Joh. Josef Goldbach

1.1.2.4.7.5.5 i. ♀ Maria Karoline Goldbach. Maria Karoline wurde am 23. August 1859 in Federwisch geboren. Sie starb am 8. Februar 1863 in Federwisch.

1.1.2.4.9.1. ♀ **Gertrud Firle.**

Gertrud wurde am 27. Februar 1816 in Magdlos geboren. Sie starb am 27. Januar 1817 in Magdlos, 11 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Firle und (Barb.) Gertrud Kullmann.

1.1.2.4.9.2. ♂ **Nikolaus Firle.**

Nikolaus wurde am 9. März 1818 in Magdlos geboren. Er starb am 13. Juli 1900 in Magdlos, 82 Jahre, 4 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Firle und (Barb.) Gertrud Kullmann. Er heiratete Elisabeth Schnell am 5. Januar 1840 in Flieden.

Ehepartner(in): ♀ Elisabeth Schnell.

Elisabeth wurde am 31. August 1816 in Giesel geboren. Sie starb am 31. Dezember 1889 in Magdlos, 73 Jahre, 4 Monate alt. Sie war die Tochter von Bonifacius Schnell und Anna Catharina Schmitt. Sie heiratete Nikolaus Firle am 5. Januar 1840 in Flieden.

Kinder von Elisabeth Schnell und Nikolaus Firle

- 1.1.2.4.9.2.1 i. ♂ Josepha Firle. Josepha wurde am 16. März 1841 in Magdlos geboren.
- + 1.1.2.4.9.2.2 ii. ♀ Karolina Firle. Karolina wurde am 15. Januar 1843 in Magdlos geboren. Sie starb am 11. April 1921 in Magdlos. Sie heiratete Karl Jahn (16.1.(?)1873).
- + 1.1.2.4.9.2.3 iii. ♀ Cäcilia Firle. Cäcilia wurde am 21. November 1844 in Magdlos geboren. Sie starb am 31. März 1914 in Magdlos. Sie heiratete Bonifatius Firle am 18. Februar 1868 in Flieden. Sie heiratete auch Valentin Kress am 4. Februar 1875 in Flieden.
- + 1.1.2.4.9.2.4 iv. ♂ Franz Firle. Franz wurde am 25. Dezember 1846 in Magdlos geboren. Er starb am 12. Dezember 1915 in Magdlos. Er heiratete Franziska Schäfer am 11. Juni 1878 in Flieden.
- 1.1.2.4.9.2.5 v. ♂ Gregor Firle. Gregor wurde am 13. März 1849 in Magdlos geboren. Er starb am 24. Februar 1860 in Magdlos.
- + 1.1.2.4.9.2.6 vi. ♀ Mathilde Firle. Mathilde wurde am 11. Juni 1851 in Magdlos geboren. Sie starb am 7. Dezember 1894 in Magdlos. Sie heiratete Heinrich Jahn am 7. Oktober 1875 in Flieden.
- 1.1.2.4.9.2.7 vii. ♂ Josef Firle. Josef wurde am 2. März 1854 in Magdlos geboren. Er starb am 10. August 1855 in Magdlos.
- 1.1.2.4.9.2.8 viii. ♂ Leonhard Firle. Leonhard wurde am 27. Februar 1856 in Magdlos geboren. Er starb in Amerika.
- 1.1.2.4.9.2.9 ix. ♂ Ägidius Firle. Ägidius wurde am 9. September 1858 in Magdlos geboren. Er starb in Amerika.
- + 1.1.2.4.9.2.10 x. ♀ Karolina Firle. Karolina wurde am 1. September 1863 in Magdlos geboren. Sie starb am 1. Juli 1938 in Stork. Sie hatte eine Beziehung mit Unbekannt. Sie heiratete auch Josef Schäfer am 15. Januar 1889 in Flieden.

1.1.2.4.9.3. ♂ Johannes Firle.

Johannes wurde am 19. März 1820 in Magdlos geboren. Er war der Sohn von Johannes Firle und (Barb.) Gertrud Kullmann.

1.1.2.4.9.4. ♀ Gertrud Firle.

Gertrud wurde am 24. Mai 1822 in Magdlos geboren. Sie war die Tochter von Johannes Firle und (Barb.) Gertrud Kullmann. Sie heiratete Heinrich Schäfer am 5. Juni 1849 in Buchenrod.

Ehepartner(in): ♂ **Heinrich Schäfer.**

Heinrich wurde am 13. Juli 1822 in Hauswurz geboren. Er war der Sohn von Joh. Adam Schäfer und Anna Catharina Hoffmann. Er heiratete Gertrud Firle am 5. Juni 1849 in Buchenrod.

Kinder von Gertrud Firle und Heinrich Schäfer

- 1.1.2.4.9.4.1 i. ♂ Jakob Firle. Jakob wurde am 28. November 1847 in Magdlos geboren.

1.1.2.4.9.5. ♂ **Matthias Firle.**

Matthias wurde am 29. März 1825 in Magdlos geboren. Er starb in Amerika. Er war der Sohn von Johannes Firle und (Barb.) Gertrud Kullmann.

1.1.2.9.7.1. ♂ **Bonifaz Firle.**

Bonifaz wurde am 20. August 1820 in Niederkalbach geboren. Er starb am 27. September 1820 in Niederkalbach, 1 Monat, 7 Tage alt. Er war der Sohn von Johannes Firle und Scholastika Möller.

1.1.2.9.7.2. ♂ **Nikolaus Firle.**

Nikolaus wurde am 8. Dezember 1821 in Niederkalbach geboren. Er war der Sohn von Johannes Firle und Scholastika Möller.

1.1.2.9.7.3. ♀ **Eva Catharina Firle.**

Eva Catharina wurde am 27. Oktober 1823 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 2. Juli 1827 in Niederkalbach, 3 Jahre, 8 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Scholastika Möller.

1.1.2.9.7.4. ♂ **N. Firle.**

N. wurde am 10. Februar 1828 in Niederkalbach geboren. Er starb am 10. Februar 1828 in Niederkalbach, 0 Tage alt. Er war der Sohn von Johannes Firle und Scholastika Möller.

1.1.2.9.7.5. ♂ **Johannes Josef Firle.**

Johannes Josef wurde am 11. Juni 1831 in Niederkalbach geboren. Er starb am 13. Juni 1854 in Kerzell, 23 Jahre, 2 Tage alt. Er war der Sohn von Johannes Firle und Scholastika Möller.

1.1.2.9.9.1. ♂ **Johannes Firle.**

Johannes wurde am 29. August 1816 in Niederkalbach geboren. Er starb am 18. September 1816 in Niederkalbach, 20 Tage alt. Er war der Sohn von Johannes jun. Firle und Agnes Jahn.

1.1.2.9.9.2. ♂ **Michael Firle.**

Michael wurde am 27. September 1817 in Niederkalbach geboren. Er starb am 24. November 1889 in Niederkalbach, 72 Jahre, 1 Monat alt. Er war der Sohn von Johannes jun. Firle und Agnes Jahn. Er heiratete Margarete Jordan am 15. September 1846 in Niederkalbach.

Ehepartner(in): ♀ **Margarete Jordan.**

Margarete wurde am 27. Juni 1818 in Dorfborn geboren. Sie starb am 1. Oktober

1894 in Niederkalbach, 76 Jahre, 3 Monate alt. Sie war die Tochter von Caspar Jordan und Margarete Albinger. Sie heiratete Michael Firle am 15. September 1846 in Niederkalbach.

Kinder von Margarete Jordan und Michael Firle

+ 1.1.2.9.9.2.1 i. ♂ Linus Firle. Linus wurde am 24. September 1847 in Niederkalbach geboren. Er starb am 3. Juni 1894 in Niederkalbach. Er heiratete Franziska Appel am 5. Mai 1881 in Niederkalbach.

1.1.2.9.9.2.2 ii. ♀ Thea Firle. Thea wurde am 23. Februar 1849 in Niederkalbach geboren. Sie heiratete Romanus Hahner am 26. November 1868 in Niederkalbach.

1.1.2.9.9.2.3 iii. ♀ Franziska Firle. Franziska wurde am 12. September 1850 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 25. November 1851 in Niederkalbach.

1.1.2.9.9.2.4 iv. ♀ Columba Firle. Columba wurde am 25. Mai 1854 in Niederkalbach geboren. Sie heiratete Nikolaus Wess am 25. November 1880 in Niederkalbach.

+ 1.1.2.9.9.2.5 v. ♀ Theresia Firle. Theresia wurde am 11. Juni 1856 in Niederkalbach geboren. Sie heiratete Karl Ruppert am 26. April 1888 in Kerzell.

+ 1.1.2.9.9.2.6 vi. ♀ Katharina Firle. Katharina wurde am 12. Oktober 1859 in Niederkalbach geboren. Sie heiratete Emil Dangel am 17. Februar 1881 in Niederkalbach.

1.1.2.9.9.3. ♀ Anna Margarete Firle.

Anna Margarete wurde am 11. August 1819 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 15. August 1820 in Niederkalbach, 1 Jahr, 4 Tage alt. Sie war die Tochter von Johannes jun. Firle und Agnes Jahn.

1.1.2.9.9.4. ♀ Maria Barbara Firle.

Maria Barbara wurde am 10. Januar 1821 in Niederkalbach geboren. Sie war die Tochter von Johannes jun. Firle und Agnes Jahn. Sie heiratete Johannes Franz Bonnert am 15. Februar 1847 in Niederkalbach.

Ehepartner(in): ♂ Johannes Franz Bonnert.

Johannes Franz wurde am 22. August 1815 in Niederkalbach geboren. Er heiratete Maria Barbara Firle am 15. Februar 1847 in Niederkalbach.

Kinder von Maria Barbara Firle und Johannes Franz Bonnert

1.1.2.9.9.4.1 i. ♂ Georg Firle. Georg wurde am 8. September 1845 in Niederkalbach geboren. Er starb am 3. Dezember 1845 in Niederkalbach.

1.1.2.9.9.5. ♀ Anna Catharina Firle.

Anna Catharina wurde am 23. Juni 1822 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 29. Oktober 1842 in Niederkalbach, 20 Jahre, 4 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes jun. Firle und Agnes Jahn.

1.1.2.9.9.6. ♂ Johannes Peter Firle.

Johannes Peter wurde am 30. Juni 1824 in Niederkalbach geboren. Er starb am 11.

August 1897 in Niederkalbach, 73 Jahre, 1 Monat alt. Er war der Sohn von Johannes jun. Firle und Agnes Jahn. Er heiratete Katharina Auth am 8. Februar 1859 in Niederkalbach.

Ehepartner(in): ♀ **Katharina Auth.**

Katharina wurde am 27. September 1830 in Niederkalbach geboren. Sie starb in Niederkalbach. Sie war die Tochter von Nikolaus Auth und Anna Maria Günther. Sie heiratete Johannes Peter Firle am 8. Februar 1859 in Niederkalbach.

Kinder von Katharina Auth und Johannes Peter Firle

1.1.2.9.9.6.1 i. ♀ Josephine Firle. Josephine wurde am 17. November 1859 in Niederkalbach geboren.

1.1.2.9.9.6.2 ii. ♂ Bernhard Firle. Bernhard wurde am 18. August 1861 in Niederkalbach geboren. Er starb am 10. Dezember 1934 in Niederkalbach. Er heiratete Josefine Röhrig am 10. Januar 1895 in Niederkalbach.

1.1.2.9.9.6.3 iii. ♀ Barbara Firle. Barbara wurde am 6. April 1866 in Niederkalbach geboren.

1.1.2.9.9.6.4 iv. ♀ Wilhelmine Firle. Wilhelmine wurde am 23. Dezember 1868 in Niederkalbach geboren.

1.1.2.10.1.1. ♂ **Lorenz Firle.**

Lorenz wurde am 23. Juli 1801 in Adenmühle (Flieden) geboren. Er starb am 12. Februar 1865 in Flieden, 63 Jahre, 6 Monate alt. Er war der Sohn von Valentin Firle und Anna Besel.

1.1.2.10.1.2. ♀ **Anna Maria Firle.**

Anna Maria wurde am 30. Oktober 1803 in Adenmühle (Flieden) geboren. Sie war die Tochter von Valentin Firle und Anna Besel.

1.1.2.10.1.3. ♀ **Catharina Firle.**

Catharina wurde am 7. Oktober 1804 in Adenmühle (Flieden) geboren. Sie starb am 20. Oktober 1804 in Adenmühle (Flieden), 13 Tage alt. Sie war die Tochter von Valentin Firle und Anna Besel.

1.1.2.10.1.4. ♂ **Franziskus Firle.**

Franziskus wurde am 7. Oktober 1804 in Adenmühle (Flieden) geboren. Er starb am 17. Oktober 1804 in Adenmühle (Flieden), 10 Tage alt. Er war der Sohn von Valentin Firle und Anna Besel.

1.1.2.10.3.1. ♂ **Bernhard Firle.**

Bernhard wurde am 29. November 1813 in Niederkalbach geboren. Er starb am 25. Mai 1880 in Dorfborn, 66 Jahre, 5 Monate alt. Er war der Sohn von Hartmann Firle und Elisabeth Füller. Er heiratete Anna Gertrud Sauer am 29. November 1849. Er heiratete auch Margaretha Friderike Sauer am 17. Februar 1852 in Niederkalbach.

Ehepartner(in): ♀ Anna Gertrud Sauer.

Anna Gertrud wurde am 27. Mai 1820 in Mittelkalbach geboren. Sie starb am 20. Februar 1851 in Niederkalbach, 30 Jahre, 8 Monate alt. Sie heiratete Bernhard Firle am 29. November 1849.

Kinder von Anna Gertrud Sauer und Bernhard Firle

+ 1.1.2.10.3.1.1 i. ♂ Ildefons Firle. Ildefons wurde am 24. Januar 1847 in Niederkalbach geboren. Er heiratete Marina/Maria Anna Diegelmann am 24. Februar 1876 in Dorfborn.

+ 1.1.2.10.3.1.2 ii. ♂ Quirinus Cyrill Firle. Quirinus Cyrill wurde am 1. April 1849 in Niederkalbach geboren. Er starb am 18. Juni 1920 in Frankfurt (Main). Er heiratete Auguste Berkard am 21. September 1873.

Ehepartner(in): ♀ Margaretha Friderike Sauer.

Margaretha Friderike wurde am 11. Juli 1813 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 4. Mai 1884 in Dorfborn, 70 Jahre, 9 Monate alt. Sie hatte eine Beziehung mit Unbekannt. Sie heiratete auch Bernhard Firle am 17. Februar 1852 in Niederkalbach.

1.1.2.10.6.1. ♀ **Maria Theresia Firle.**

Maria Theresia wurde am 9. März 1821 in Niesig geboren. Sie starb am 6. Oktober 1902, 81 Jahre, 6 Monate alt. Sie war die Tochter von Bernhard Firle und Maria Elisabetha Schäfer.

1.1.8.3.3.1. ♂ **Johannes Balthasar Firle.**

Johannes Balthasar wurde am 16. November 1793 in Niederkalbach geboren. Er war der Sohn von Johannes Petrus Firle und Margarete Kress.

1.1.8.3.4.1. ♀ **Maria Cordula Firle.**

Maria Cordula wurde am 16. Januar 1799 in Flieden geboren. Sie starb am 18. Februar 1799 in Flieden, 1 Monat, 2 Tage alt. Sie war die Tochter von Johannes Balthasar Firle und Maria Elisabeth Heil.

1.1.8.3.4.2. ♀ **Anna Katharina Firle.**

Anna Katharina wurde am 6. September 1800 in Flieden geboren. Sie starb am 4. März 1802 in Flieden, 1 Jahr, 5 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Balthasar Firle und Maria Elisabeth Heil.

1.1.8.3.4.3. ♂ **Johannes Blasius Firle.**

Johannes Blasius wurde am 21. Dezember 1802 in Flieden geboren. Er starb am 7. Dezember 1870 in Flieden, 67 Jahre, 11 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Balthasar Firle und Maria Elisabeth Heil. Er heiratete Maria Anna Röhrig am 26. Februar 1827 in Flieden.

Ehepartner(in): ♀ Maria Anna Röhrig.

Maria Anna wurde am 2. März 1806 in Opperz (Neuhof) geboren. Sie starb am 27. Januar 1876 in Flieden, 69 Jahre, 10 Monate alt. Sie heiratete Johannes Blasius Firle am 26. Februar 1827 in Flieden.

Kinder von Maria Anna Röhrig und Johannes Blasius Firle

1.1.8.3.4.3.1 i. ♀ Anna Margarete Firle. Anna Margarete wurde am 13. August 1828 in Flieden geboren. Sie starb am 13. März 1856 in Flieden.

1.1.8.3.4.3.2 ii. ♀ Maria Catharina Firle. Maria Catharina wurde am 10. Oktober 1830 in Flieden geboren.

1.1.8.3.4.3.3 iii. ♀ Maria Anna Firle. Maria Anna wurde am 9. März 1832 in Flieden geboren. Sie starb am 21. März 1832 in Flieden.

1.1.8.3.4.3.4 iv. ♀ Elisa Firle. Elisa wurde am 25. Dezember 1837 in Flieden geboren. Sie starb am 15. April 1839 in Flieden.

1.1.8.3.4.3.5 v. ♂ Leopold Firle. Leopold wurde am 19. November 1839 in Flieden geboren. Er starb am 28. Februar 1865 in Flieden.

1.1.8.3.4.4. ♂ Johannes Petrus Firle.

Johannes Petrus wurde am 2. Oktober 1805 in Flieden geboren. Er war der Sohn von Johannes Balthasar Firle und Maria Elisabeth Heil.

1.1.8.3.4.5. ♀ Maria Elisabeth Firle.

Maria Elisabeth wurde am 4. Februar 1808 in Flieden geboren. Sie starb am 23. Dezember 1850 in Flieden, 42 Jahre, 10 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Balthasar Firle und Maria Elisabeth Heil. Sie hatte eine Beziehung mit Unbekannt.

Kinder von Maria Elisabeth Firle und Unbekannt

+ 1.1.8.3.4.5.1 i. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde am 3. Februar 1831 in Flieden geboren. Er starb am 7. Juni 1885 in Leimenhof (Rückers). Er heiratete Elisabeth Röhrig am 7. Januar 1862 in Flieden.

+ 1.1.8.3.4.5.2 ii. ♂ Ludwig Firle. Ludwig wurde am 26. August 1840 in Flieden geboren. Er starb nach 1919. Er heiratete Flora Schäfer am 14. Mai 1868 in Flieden. Er heiratete auch Theresia Schröder (zw. 1875 und 1883) in Flieden.

1.1.8.3.4.6. ♀ Cordula Firle.

Cordula wurde am 4. Februar 1808 in Flieden geboren. Sie starb am 19. April 1871 in Flieden, 63 Jahre, 2 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Balthasar Firle und Maria Elisabeth Heil. Sie heiratete Johannes Klüh.

Ehepartner(in): ♂ Johannes Klüh.

Er starb vor 1871 in Flieden. Er heiratete Cordula Firle.

1.1.8.3.4.7. ♂ Wendelin Firle.

Wendelin wurde am 1. November 1810 in Flieden geboren. Er war der Sohn von

Johannes Balthasar Firle und Maria Elisabeth Heil.

1.1.8.3.4.8. ♂ **Johannes Heinrich Firle.**

Johannes Heinrich wurde am 21. Mai 1813 in Flieden geboren. Er war der Sohn von Johannes Balthasar Firle und Maria Elisabeth Heil.

1.1.8.3.4.9. ♀ **Anna Margarete Firle.**

Anna Margarete wurde am 3. Februar 1816 in Flieden geboren. Sie war die Tochter von Johannes Balthasar Firle und Maria Elisabeth Heil.

1.1.8.3.5.1. ♂ **Johannes Firle.**

Johannes wurde am 1. April 1819 in Kellerei (Flieden) geboren. Er war der Sohn von Johannes Adam Firle und Anna Katharina Weber. Er heiratete Johanna Heurich am 19. Mai 1842 in Flieden.

Ehepartner(in): ♀ **Johanna Heurich.**

Johanna wurde am 29. März 1816 in Rommerz geboren. Sie war die Tochter von Johannes Petrus Heurich und Anna Catharina Martin. Sie heiratete Johannes Firle am 19. Mai 1842 in Flieden.

Kinder von Johanna Heurich und Johannes Firle

1.1.8.3.5.1.1 i. ♂ Jakob Firle. Jakob wurde am 8. August 1844 in Kellerei (Flieden) geboren.

1.1.8.3.5.1.2 ii. ♂ Justus Firle. Justus wurde am 13. April 1846 in Kellerei (Flieden) geboren.

1.1.8.3.5.1.3 iii. ♀ Mathilde Firle. Mathilde wurde am 28. Mai 1849 in Kellerei (Flieden) geboren.

1.1.8.3.5.1.4 iv. ♂ Augustin Firle. Augustin wurde am 19. Juli 1851 in Kellerei (Flieden) geboren.

1.1.8.3.5.1.5 v. ♂ Leonhard Firle. Leonhard wurde am 6. November 1853 in Kellerei (Flieden) geboren.

1.1.8.3.5.1.6 vi. ♀ Pauline Firle. Pauline wurde am 6. Juni 1856 in Kellerei (Flieden) geboren.

1.1.8.3.5.1.7 vii. ♂ Heinrich Firle. Heinrich wurde am 2. Juni 1858 in Kellerei (Flieden) geboren.

Generation 7

1.1.2.4.7.1.1. ♂ **Ludwig Firle.**

Ludwig wurde am 25. August 1835 in Magdlos geboren. Er starb am 15. September 1841 in Magdlos, 6 Jahre, 21 Tage alt. Er war der Sohn von Christoph Firle und Anna Margareta Schaub.

1.1.2.4.7.1.2. ♂ **Bonifatius Firle.**

Bonifatius wurde am 10. Juni 1838 in Magdlos geboren. Er starb am 14. Februar 1873 in Magdlos, 34 Jahre, 8 Monate alt. Er war der Sohn von Christoph Firle und Anna Margareta Schaub. Er heiratete Cäcilia Firle am 18. Februar 1868 in Flieden.

Ehepartner(in): ♀ **Cäcilia Firle.**

Cäcilia wurde am 21. November 1844 in Magdlos geboren. Sie starb am 31. März 1914 in Magdlos, 69 Jahre, 4 Monate alt. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Elisabeth Schnell. Sie heiratete Bonifatius Firle am 18. Februar 1868 in Flieden. Sie heiratete auch Valentin Kress am 4. Februar 1875 in Flieden.

Kinder von Cäcilia Firle und Bonifatius Firle

1.1.2.4.9.2.3.1 i. ♂ Karl Firle. Karl wurde am 6. November 1869 in Magdlos geboren. Er starb am 31. Mai 1870 in Magdlos.

+ 1.1.2.4.9.2.3.2 ii. ♂ Josef Firle. Josef wurde am 17. Mai 1871 in Magdlos geboren. Er starb am 11. Dezember 1951 in Magdlos. Er heiratete Mathilde Jahn am 15. Februar 1898 in Flieden.

1.1.2.4.7.1.3. ♂ **Amand Firle.**

Amand wurde am 18. Juni 1842 in Magdlos geboren. Er starb am 2. April 1889 in Allegheny City, Pa., USA, 46 Jahre, 9 Monate alt. Er war der Sohn von Christoph Firle und Maria Barbara Wiegand. Er heiratete Johanna Noll am 24. November 1864.

Ehepartner(in): ♀ **Johanna Noll.**

Johanna wurde am 4. Dezember 1843 in Magdlos geboren. Sie starb am 1. August 1896 in USA, 52 Jahre, 7 Monate alt. Sie war die Tochter von Amand Noll und Christina Knapp. Sie heiratete Amand Firle am 24. November 1864.

1.1.2.4.7.1.4. ♀ **Viktorina Firle.**

Viktorina wurde am 3. April 1845 in Magdlos geboren. Sie starb am 24. November 1847 in Magdlos, 2 Jahre, 7 Monate alt. Sie war die Tochter von Christoph Firle und Maria Barbara Wiegand.

1.1.2.4.7.1.5. ♂ **Bardo Firle.**

Bardo wurde am 16. Juni 1848 in Magdlos geboren. Er starb am 3. Oktober 1915 in

Hauswurz, 67 Jahre, 3 Monate alt. Er war der Sohn von Christoph Firle und Maria Barbara Wiegand. Er heiratete Sofia Lotz am 22. Januar 1877 in Hauswurz, St. A..

Ehepartner(in): ♀ **Sofia Lotz.**

Sofia wurde am 14. Juli 1856 in Hauswurz geboren. Sie starb am 17. Februar 1935 in Hauswurz, 78 Jahre, 7 Monate alt. Sie heiratete Bardo Firle am 22. Januar 1877 in Hauswurz, St. A..

Kinder von Sofia Lotz und Bardo Firle

1.1.2.4.7.1.5.1 i. ♀ Maria Firle. Maria wurde am 12. März 1878 in Hauswurz geboren. Sie starb am 14. März 1878 in Hauswurz.

1.1.2.4.7.1.5.2 ii. ♂ Amand Firle. Amand wurde am 18. Mai 1879 in Hauswurz geboren.

1.1.2.4.7.1.5.3 iii. ♀ Mathilde Firle. Mathilde wurde am 7. März 1881 in Hauswurz geboren.

1.1.2.4.7.1.5.4 iv. ♂ Valentin Firle. Valentin wurde am 30. August 1881 in Hauswurz geboren.

1.1.2.4.7.1.5.5 v. ♂ Karl Firle. Karl wurde am 27. Juni 1885 in Hauswurz geboren.

1.1.2.4.7.1.6. ♂ **Wilhelm Firle.**

Wilhelm wurde am 27. Februar 1852 in Magdlos geboren. Er war der Sohn von Christoph Firle und Maria Barbara Wiegand.

1.1.2.4.7.1.7. ♂ **Eduard Firle.**

Eduard wurde am 1. November 1854 in Magdlos geboren. Er war der Sohn von Christoph Firle und Maria Barbara Wiegand.

1.1.2.4.7.2.1. ♂ **Christoph Firle.**

Christoph wurde am 9. Januar 1833 in Federwisch geboren. Er starb am 15. März 1833 in Federwisch, 2 Monate, 6 Tage alt. Er war der Sohn von Matthäus Firle und Katharina Wiegand.

1.1.2.4.7.2.2. ♀ **Margaretha Firle.**

Margaretha wurde am 25. April 1834 in Magdlos geboren. Sie starb am 10. Mai 1902 in Brandlos, 68 Jahre, 15 Tage alt. Sie war die Tochter von Matthäus Firle und Katharina Wiegand. Sie heiratete Franz Heil am 13. Oktober 1859 in Hauswurz.

Ehepartner(in): ♂ **Franz Heil.**

Franz wurde am 15. Januar 1826 in Storker Hof geboren. Er war der Sohn von Johannes Georg Heil und Anna Maria Grob. Er heiratete Margaretha Firle am 13. Oktober 1859 in Hauswurz.

1.1.2.4.7.2.3. ♂ **Clemens Firle.**

Clemens wurde am 21. November 1836 in Federwisch geboren. Er wurde in Flieden getauft. Er starb am 5. Februar 1838 in Federwisch, 1 Jahr, 2 Monate alt. Er war der

Sohn von Matthäus Firle und Katharina Wiegand.

1.1.2.4.7.2.4. ♀ **Juliana Firle.**

Juliana wurde am 9. November 1838 in Federwisch geboren. Sie war die Tochter von Matthäus Firle und Katharina Wiegand. Sie hatte eine Beziehung mit Unbekannt. Sie heiratete auch Augustin Nau am 26. Januar 1869 in Hauswurz.

Kinder von Juliana Firle und Unbekannt

1.1.2.4.7.2.4.1 i. ♂ Wilhelm Firle. Wilhelm wurde am 24. November 1866 in Brandlos geboren. Er starb am 8. März 1868 in Brandlos.

Ehepartner(in): ♂ Augustin Nau.

Augustin wurde am 29. November 1844 in Brandlos geboren. Er heiratete Juliana Firle am 26. Januar 1869 in Hauswurz.

1.1.2.4.7.2.5. ♂ **Benedictus Firle.**

Benedictus wurde am 21. März 1841 geboren. Er war der Sohn von Matthäus Firle und Katharina Wiegand.

1.1.2.4.7.2.6. ♂ **Rudolf Firle.**

Rudolf wurde am 7. April 1846 in Magdlos geboren. Er war der Sohn von Matthäus Firle und Katharina Wiegand.

1.1.2.4.7.2.7. ♂ **Heinrich Firle.**

Heinrich wurde am 23. September 1848 in Federwisch geboren. Er starb am 9. Januar 1853 in Federwisch, 4 Jahre, 3 Monate alt. Er war der Sohn von Matthäus Firle und Katharina Wiegand.

1.1.2.4.9.2.1. ♂ **Josepha Firle.**

Josepha wurde am 16. März 1841 in Magdlos geboren. Er war der Sohn von Nikolaus Firle und Elisabeth Schnell.

1.1.2.4.9.2.2. ♀ **Karolina Firle.**

Karolina wurde am 15. Januar 1843 in Magdlos geboren. Sie starb am 11. April 1921 in Magdlos, 78 Jahre, 2 Monate alt. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Elisabeth Schnell. Sie heiratete Karl Jahn (16.1.(?)1873).

Ehepartner(in): ♂ Karl Jahn.

Karl wurde am 9. Oktober 1841 in Magdlos geboren. Er starb am 30. Dezember 1914 in Magdlos, 73 Jahre, 2 Monate alt. Er war der Sohn von Franz Bruno Jahn und Maria Elisabeth Huhn. Er heiratete Karolina Firle (16.1.(?)1873).

Kinder von Karolina Firle und Karl Jahn

- 1.1.2.4.9.2.2.1 i. ♂ Peter Jahn. Peter wurde am 29. Juni 1873 in Magdlos geboren. Er heiratete Rosa Kress am 24. November 1903 in Magdlos.
- + 1.1.2.4.9.2.2.2 ii. ♂ August Jahn. August wurde am 13. September 1876 in Magdlos geboren. Er starb am 8. August 1958 in Magdlos. Er heiratete Rosa Larbig am 20. Februar 1906. Er heiratete auch Auguste Heil am 23. Februar 1922.
- + 1.1.2.4.9.2.2.3 iii. ♀ Rosa Jahn. Rosa wurde am 11. Februar 1879 in Magdlos geboren. Sie starb am 7. Dezember 1969 in Magdlos. Sie heiratete August Scheich am 14. Februar 1905.
- + 1.1.2.4.9.2.2.4 iv. ♂ Josef Jahn. Josef wurde am 16. September 1883 in Magdlos geboren. Er starb am 14. Februar 1968 in Magdlos. Er heiratete Maria Heger am 28. August 1917.
- 1.1.2.4.9.2.2.5 v. ♂ Gregor Jahn. Gregor wurde am 13. März 1886 in Magdlos geboren. Er starb am 7. April 1915.

1.1.2.4.9.2.3. ♀ Cäcilia Firle.

Cäcilia wurde am 21. November 1844 in Magdlos geboren. Sie starb am 31. März 1914 in Magdlos, 69 Jahre, 4 Monate alt. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Elisabeth Schnell. Sie heiratete Bonifatius Firle am 18. Februar 1868 in Flieden. Sie heiratete auch Valentin Kress am 4. Februar 1875 in Flieden.

Ehepartner(in): ♂ **Bonifatius Firle.**

Bonifatius wurde am 10. Juni 1838 in Magdlos geboren. Er starb am 14. Februar 1873 in Magdlos, 34 Jahre, 8 Monate alt. Er war der Sohn von Christoph Firle und Anna Margareta Schaub. Er heiratete Cäcilia Firle am 18. Februar 1868 in Flieden.

Kinder von Cäcilia Firle und Bonifatius Firle

- 1.1.2.4.9.2.3.1 i. ♂ Karl Firle. Karl wurde am 6. November 1869 in Magdlos geboren. Er starb am 31. Mai 1870 in Magdlos.
- + 1.1.2.4.9.2.3.2 ii. ♂ Josef Firle. Josef wurde am 17. Mai 1871 in Magdlos geboren. Er starb am 11. Dezember 1951 in Magdlos. Er heiratete Mathilde Jahn am 15. Februar 1898 in Flieden.

Ehepartner(in): ♂ **Valentin Kress.**

Valentin wurde am 31. Januar 1840 in Buchenrod geboren. Er starb (zw. 1902 u. 1907). Er heiratete Cäcilia Firle am 4. Februar 1875 in Flieden.

Kinder von Cäcilia Firle und Valentin Kress

- + 1.1.2.4.9.2.3.3 i. ♂ Heinrich Kress. Heinrich wurde am 7. Dezember 1875 in Magdlos geboren. Er starb am 29. März 1932 in Magdlos. Er heiratete Maria Scheich am 28. Januar 1902 in Magdlos. Er heiratete auch Maria Kullmann am 11. Juni 1917 in Magdlos. Er heiratete auch Maria Gaul am 10. Februar 1920 in Magdlos.
- 1.1.2.4.9.2.3.4 ii. ♂ Gregor Kress. Gregor wurde am 22. Dezember 1877 in Magdlos geboren. Er heiratete Unbekannt. Er heiratete auch Unbekannt.
- 1.1.2.4.9.2.3.5 iii. ♂ Franz Kress. Franz wurde am 29. Juni 1881 in Magdlos geboren. Er starb am 27. August 1882 in Magdlos.
- + 1.1.2.4.9.2.3.6 iv. ♀ Theresia Kress. Theresia wurde am 15. Oktober 1883 in Magdlos geboren. Sie starb am 9. Januar 1962 in Magdlos. Sie heiratete Karl Müller am 28. Januar 1908.

1.1.2.4.9.2.4. ♂ **Franz Firle.**

Franz wurde am 25. Dezember 1846 in Magdlos geboren. Er starb am 12. Dezember 1915 in Magdlos, 68 Jahre, 11 Monate alt. Er war der Sohn von Nikolaus Firle und Elisabeth Schnell. Er heiratete Franziska Schäfer am 11. Juni 1878 in Flieden.

Ehepartner(in): ♀ **Franziska Schäfer.**

Franziska wurde am 19. Mai 1855 in Buchenrod geboren. Sie starb am 17. April 1916 in Magdlos, 60 Jahre, 10 Monate alt. Sie heiratete Franz Firle am 11. Juni 1878 in Flieden.

Kinder von Franziska Schäfer und Franz Firle

+ 1.1.2.4.9.2.4.1 i. ♂ Willibald Firle. Willibald wurde am 3. Juni 1879 in Magdlos geboren. Er starb am 10. Dezember 1959 in Magdlos. Er heiratete Sophie Wess am 6. Februar 1906 in Frauenberg (Fulda).

1.1.2.4.9.2.4.2 ii. ♂ Leonhard Firle. Leonhard wurde am 20. November 1881 in Magdlos geboren.

+ 1.1.2.4.9.2.4.3 iii. ♀ Lioba Firle. Lioba wurde am 8. Dezember 1883 in Magdlos geboren. Sie starb in Höf und Haid. Sie heiratete Ludwig Storch am 28. Januar 1909 in Magdlos. Sie heiratete auch Unbekannt.

1.1.2.4.9.2.4.4 iv. ♀ Anna Firle. Anna wurde am 5. März 1886 in Magdlos geboren. Sie starb am 30. Juli 1887 in Magdlos.

1.1.2.4.9.2.4.5 v. ♀ Anna Firle. Anna wurde am 15. Juli 1892 in Magdlos geboren. Sie starb am 9. September 1892 in Magdlos.

1.1.2.4.9.2.4.6 vi. ♂ Wilhelm Firle. Wilhelm wurde am 13. September 1893 in Magdlos geboren. Er starb am 7. Juli 1894 in Magdlos.

1.1.2.4.9.2.5. ♂ **Gregor Firle.**

Gregor wurde am 13. März 1849 in Magdlos geboren. Er starb am 24. Februar 1860 in Magdlos, 10 Jahre, 11 Monate alt. Er war der Sohn von Nikolaus Firle und Elisabeth Schnell.

1.1.2.4.9.2.6. ♀ **Mathilde Firle.**

Mathilde wurde am 11. Juni 1851 in Magdlos geboren. Sie starb am 7. Dezember 1894 in Magdlos, 43 Jahre, 5 Monate alt. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Elisabeth Schnell. Sie heiratete Heinrich Jahn am 7. Oktober 1875 in Flieden.

Ehepartner(in): ♂ **Heinrich Jahn.**

Heinrich wurde am 14. Dezember 1838 in Magdlos geboren. Er starb am 8. Dezember 1925 in Magdlos, 86 Jahre, 11 Monate alt. Er war der Sohn von Franz Bruno Jahn und Maria Elisabeth Huhn. Er heiratete Katharina Beuscher am 25. Oktober 1870 in Magdlos. Er heiratete auch Mathilde Firle am 7. Oktober 1875 in Flieden.

Kinder von Mathilde Firle und Heinrich Jahn

1.1.2.4.9.2.6.1 i. ♂ Valentin Jahn. Valentin wurde am 21. Juli 1876 in Magdlos geboren. Er starb

im 1948 in Homberg/N.-Rhein.

1.1.2.4.9.2.6.2 ii. ♀ Emma Jahn. Emma wurde am 9. Februar 1878 in Magdlos geboren. Sie starb in Magdlos. Sie heiratete August Eiter am 21. Januar 1902 in Magdlos.

1.1.2.4.9.2.6.3 iii. ♀ Maria Jahn. Maria wurde am 22. April 1880 in Magdlos geboren. Sie starb am 4. März 1886.

1.1.2.4.9.2.6.4 iv. ♀ Veronika Jahn. Veronika wurde am 18. Dezember 1881 in Magdlos geboren. Sie starb in Münster.

1.1.2.4.9.2.6.5 v. ♀ Katharina Jahn. Katharina wurde am 29. Dezember 1883 in Magdlos geboren. Sie starb am 17. Februar 1887 in Magdlos.

1.1.2.4.9.2.6.6 vi. ♂ Egid Jahn. Egid wurde am 26. April 1886 in Magdlos geboren. Er starb am 7. Februar 1888 in Magdlos.

1.1.2.4.9.2.7. ♂ **Josef Firle.**

Josef wurde am 2. März 1854 in Magdlos geboren. Er starb am 10. August 1855 in Magdlos, 1 Jahr, 5 Monate alt. Er war der Sohn von Nikolaus Firle und Elisabeth Schnell.

1.1.2.4.9.2.8. ♂ **Leonhard Firle.**

Leonhard wurde am 27. Februar 1856 in Magdlos geboren. Er starb in Amerika. Er war der Sohn von Nikolaus Firle und Elisabeth Schnell.

1.1.2.4.9.2.9. ♂ **Ägidius Firle.**

Ägidius wurde am 9. September 1858 in Magdlos geboren. Er starb in Amerika. Er war der Sohn von Nikolaus Firle und Elisabeth Schnell.

1.1.2.4.9.2.10. ♀ **Karolina Firle.**

Karolina wurde am 1. September 1863 in Magdlos geboren. Sie starb am 1. Juli 1938 in Stork, 74 Jahre, 10 Monate alt. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Elisabeth Schnell. Sie hatte eine Beziehung mit Unbekannt. Sie heiratete auch Josef Schäfer am 15. Januar 1889 in Flieden.

Kinder von Karolina Firle und Unbekannt

1.1.2.4.9.2.10.1 i. ♀ Theresia Firle. Theresia wurde am 7. Mai 1886 in Magdlos geboren. Sie starb am 17. Juli 1887 in Magdlos.

Ehepartner(in): ♂ Josef Schäfer.

Josef wurde am 23. Juli 1862 in Magdlos geboren. Er starb am 18. Mai 1943 in Magdlos, 80 Jahre, 9 Monate alt. Er war der Sohn von Bonifaz Schäfer und Leopoldine Hack. Er heiratete Karolina Firle am 15. Januar 1889 in Flieden.

Kinder von Karolina Firle und Josef Schäfer

1.1.2.4.9.2.10.2 i. ♂ Gregor Schäfer. Gregor wurde am 31. August 1891 in Magdlos geboren. Er starb am 11. Mai 1892 in Magdlos.

1.1.2.4.9.2.10.3 ii. ♂ Willibald Schäfer. Willibald wurde am 15. März 1893 in Magdlos geboren. Er

starb am 29. April 1894 in Magdlos.

1.1.2.4.9.2.10.4 iii. ♂ Karl Schäfer. Karl wurde am 5. April 1906 in Höf und Haid geboren. Er starb am 27. März 1907 in Magdlos.

1.1.2.4.9.4.1. ♂ **Jakob Firle.**

Jakob wurde am 28. November 1847 in Magdlos geboren. Er war der Sohn von Heinrich Schäfer und Gertrud Firle.

1.1.2.9.9.2.1. ♂ **Linus Firle.**

Linus wurde am 24. September 1847 in Niederkalbach geboren. Er starb am 3. Juni 1894 in Niederkalbach, 46 Jahre, 8 Monate alt. Er war der Sohn von Michael Firle und Margarete Jordan. Er heiratete Franziska Appel am 5. Mai 1881 in Niederkalbach.

Ehepartner(in): ♀ **Franziska Appel.**

Franziska wurde am 26. Juli 1858 in Ellers (Neuhof) geboren. Sie starb am 4. Januar 1920 in Niederkalbach, 61 Jahre, 5 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Josef Appel und Maria Barbara Möller. Sie heiratete Linus Firle am 5. Mai 1881 in Niederkalbach.

Kinder von Franziska Appel und Linus Firle

1.1.2.9.9.2.1.1 i. ♂ Damian Firle. Damian wurde am 14. Februar 1882 in Niederkalbach geboren. Er starb am 10. Juli 1882 in Niederkalbach.

1.1.2.9.9.2.1.2 ii. ♀ Monika Firle. Monika wurde am 11. September 1883 in Niederkalbach geboren. Sie heiratete Leonard Heil am 11. Februar 1908 in Mittelkalbach.

+ 1.1.2.9.9.2.1.3 iii. ♂ Bernhard Firle. Bernhard wurde am 16. August 1885 in Niederkalbach geboren. Er heiratete Unbekannt.

1.1.2.9.9.2.2. ♀ **Thea Firle.**

Thea wurde am 23. Februar 1849 in Niederkalbach geboren. Sie war die Tochter von Michael Firle und Margarete Jordan. Sie heiratete Romanus Hahner am 26. November 1868 in Niederkalbach.

Ehepartner(in): ♂ **Romanus Hahner.**

Romanus wurde am 22. Mai 1843 in Niederkalbach geboren. Er heiratete Thea Firle am 26. November 1868 in Niederkalbach.

1.1.2.9.9.2.3. ♀ **Franziska Firle.**

Franziska wurde am 12. September 1850 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 25. November 1851 in Niederkalbach, 1 Jahr, 2 Monate alt. Sie war die Tochter von Michael Firle und Margarete Jordan.

1.1.2.9.9.2.4. ♀ **Columba Firle.**

Columba wurde am 25. Mai 1854 in Niederkalbach geboren. Sie war die Tochter von Michael Firle und Margarete Jordan. Sie heiratete Nikolaus Wess am 25. November 1880 in Niederkalbach.

Ehepartner(in): ♂ Nikolaus Wess.

Nikolaus wurde am 13. März 1849 in Niederkalbach geboren. Er war der Sohn von Peter Wess und Maria Anna Herbert. Er heiratete Columba Firle am 25. November 1880 in Niederkalbach.

1.1.2.9.9.2.5. ♀ **Theresia Firle.**

Theresia wurde am 11. Juni 1856 in Niederkalbach geboren. Sie war die Tochter von Michael Firle und Margarete Jordan. Sie heiratete Karl Ruppert am 26. April 1888 in Kerzell.

Ehepartner(in): ♂ Karl Ruppert.

Karl wurde am 18. Februar 1846 in Löschenrod geboren. Er war der Sohn von Anton Anselm Ruppert und Friderike Köhler. Er heiratete Theresia Firle am 26. April 1888 in Kerzell.

Kinder von Theresia Firle und Karl Ruppert

1.1.2.9.9.2.5.1 i. ♂ Hermann Ruppert. Hermann wurde am 17. September 1893 in Kerzell geboren. Er starb am 19. August 1894 in Kerzell.

1.1.2.9.9.2.6. ♀ **Katharina Firle.**

Katharina wurde am 12. Oktober 1859 in Niederkalbach geboren. Sie war die Tochter von Michael Firle und Margarete Jordan. Sie heiratete Emil Dangel am 17. Februar 1881 in Niederkalbach.

Ehepartner(in): ♂ Emil Dangel.

Emil wurde am 25. Juni 1857 in Niederkalbach geboren. Er heiratete Katharina Firle am 17. Februar 1881 in Niederkalbach.

Kinder von Katharina Firle und Emil Dangel

1.1.2.9.9.2.6.1 i. ♂ Friedrich Wilhelm Firle/Dangel. Friedrich Wilhelm wurde am 2. August 1878 in Niederkalbach geboren.

1.1.2.9.9.4.1. ♂ **Georg Firle.**

Georg wurde am 8. September 1845 in Niederkalbach geboren. Er starb am 3. Dezember 1845 in Niederkalbach, 2 Monate, 25 Tage alt. Er war der Sohn von Johannes Franz Bonnert und Maria Barbara Firle.

1.1.2.9.9.6.1. ♀ **Josephine Firle.**

Josephine wurde am 17. November 1859 in Niederkalbach geboren. Sie war die

Tochter von Johannes Peter Firle und Katharina Auth.

1.1.2.9.9.6.2. ♂ **Bernhard Firle.**

Bernhard wurde am 18. August 1861 in Niederkalbach geboren. Er starb am 10. Dezember 1934 in Niederkalbach, 73 Jahre, 3 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Peter Firle und Katharina Auth. Er heiratete Josefine Röhrig am 10. Januar 1895 in Niederkalbach.

Ehepartner(in): ♀ **Josefine Röhrig.**

Josefine wurde am 2. November 1863 in Opperz (Neuhof) geboren. Sie starb am 30. November 1945 in Niederkalbach, 82 Jahre, 28 Tage alt. Sie heiratete Bernhard Firle am 10. Januar 1895 in Niederkalbach.

1.1.2.9.9.6.3. ♀ **Barbara Firle.**

Barbara wurde am 6. April 1866 in Niederkalbach geboren. Sie war die Tochter von Johannes Peter Firle und Katharina Auth.

1.1.2.9.9.6.4. ♀ **Wilhelmine Firle.**

Wilhelmine wurde am 23. Dezember 1868 in Niederkalbach geboren. Sie war die Tochter von Johannes Peter Firle und Katharina Auth.

1.1.2.10.3.1.1. ♂ **Ildefons Firle.**

Ildefons wurde am 24. Januar 1847 in Niederkalbach geboren. Er war der Sohn von Bernhard Firle und Anna Gertrud Sauer. Er heiratete Marina/Maria Anna Diegelmann am 24. Februar 1876 in Dorfborn.

Ehepartner(in): ♀ **Marina/Maria Anna Diegelmann.**

Marina/Maria Anna wurde am 3. Juli 1851 in Opperz (Neuhof) geboren. Sie starb am 15. März 1944 in Dorfborn, 92 Jahre, 8 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Stefan Diegelmann und Maria Anna Krah. Sie heiratete Ildefons Firle am 24. Februar 1876 in Dorfborn.

Kinder von Marina/Maria Anna Diegelmann und Ildefons Firle

1.1.2.10.3.1.1.1 i. ♀ Maria Prisca Firle. Maria Prisca wurde am 14. März 1876 in Dorfborn geboren. Sie starb am 23. März 1953 in Frankfurt (Main). Sie heiratete Unbekannt.

1.1.2.10.3.1.1.2 ii. ♀ Carolina Firle. Carolina wurde am 12. Dezember 1877 in Dorfborn geboren.

1.1.2.10.3.1.1.3 iii. ♂ Friedrich Wilhelm Firle. Friedrich Wilhelm wurde am 4. November 1883 in Dorfborn geboren.

1.1.2.10.3.1.1.4 iv. ♂ August Firle. August wurde am 1. September 1887 in Dorfborn geboren. Er starb am 1. April 1953 in Dorfborn. Er heiratete Unbekannt.

1.1.2.10.3.1.2. ♂ **Quirinus Cyrill Firle.**

Quirinus Cyrill wurde am 1. April 1849 in Niederkalbach geboren. Er starb am 18. Juni 1920 in Frankfurt (Main), 71 Jahre, 2 Monate alt. Er war der Sohn von Bernhard Firle und Anna Gertrud Sauer. Er heiratete Auguste Berkard am 21. September 1873.

Ehepartner(in): ♀ Auguste Berkard.

Auguste wurde am 7. Juni 1848 in Flieden geboren. Sie starb am 15. Februar 1909 in Flieden, 60 Jahre, 8 Monate alt. Sie heiratete Quirinus Cyrill Firle am 21. September 1873.

Kinder von Auguste Berkard und Quirinus Cyrill Firle

1.1.2.10.3.1.2.1 i. ♂ Otto Firle. Otto wurde am 18. November 1873 in Flieden geboren. Er heiratete Maria Franziska Schäfer am 7. September 1902.

1.1.2.10.3.1.2.2 ii. ♀ Martha Firle. Martha wurde am 12. Juni 1880 in Flieden geboren.

1.1.8.3.4.3.1. ♀ Anna Margarete Firle.

Anna Margarete wurde am 13. August 1828 in Flieden geboren. Sie starb am 13. März 1856 in Flieden, 27 Jahre, 7 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Blasius Firle und Maria Anna Röhrig.

1.1.8.3.4.3.2. ♀ Maria Catharina Firle.

Maria Catharina wurde am 10. Oktober 1830 in Flieden geboren. Sie war die Tochter von Johannes Blasius Firle und Maria Anna Röhrig.

1.1.8.3.4.3.3. ♀ Maria Anna Firle.

Maria Anna wurde am 9. März 1832 in Flieden geboren. Sie starb am 21. März 1832 in Flieden, 12 Tage alt. Sie war die Tochter von Johannes Blasius Firle und Maria Anna Röhrig.

1.1.8.3.4.3.4. ♀ Elisa Firle.

Elisa wurde am 25. Dezember 1837 in Flieden geboren. Sie starb am 15. April 1839 in Flieden, 1 Jahr, 3 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Blasius Firle und Maria Anna Röhrig.

1.1.8.3.4.3.5. ♂ Leopold Firle.

Leopold wurde am 19. November 1839 in Flieden geboren. Er starb am 28. Februar 1865 in Flieden, 25 Jahre, 3 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Blasius Firle und Maria Anna Röhrig.

1.1.8.3.4.5.1. ♂ Johannes Firle.

Johannes wurde am 3. Februar 1831 in Flieden geboren. Er starb am 7. Juni 1885 in Leimenhof (Rückers), 54 Jahre, 4 Monate alt. Er war der Sohn von Maria Elisabeth

Firle. Er heiratete Elisabeth Röhrig am 7. Januar 1862 in Flieden.

Ehepartner(in): ♀ Elisabeth Röhrig.

Elisabeth wurde am 14. Oktober 1827 in Rückers geboren. Sie starb (nach 1900?) in Leimenhof (Rückers). Sie war die Tochter von Nikolaus Röhrig und Margarete Herbert. Sie heiratete Johannes Firle am 7. Januar 1862 in Flieden.

Kinder von Elisabeth Röhrig und Johannes Firle

1.1.8.3.4.5.1.1 i. ♀ Monika Firle. Monika wurde am 10. Juni 1863 in Flieden geboren. Sie starb am 10. Dezember 1863 in Flieden.

1.1.8.3.4.5.2. ♂ **Ludwig Firle.**

Ludwig wurde am 26. August 1840 in Flieden geboren. Er starb nach 1919, mehr als 78 Jahre, 4 Monate alt. Er war der Sohn von Maria Elisabeth Firle. Er heiratete Flora Schäfer am 14. Mai 1868 in Flieden. Er heiratete auch Theresia Schröder (zw. 1875 und 1883) in Flieden.

Ehepartner(in): ♀ Flora Schäfer.

Flora wurde am 23. Mai 1837 in Magdlos geboren. Sie starb um 1875, um 37 Jahre, 7 Monate alt. Sie war die Tochter von Lorenz Schäfer und Anna Margarete Kopp. Sie heiratete Ludwig Firle am 14. Mai 1868 in Flieden.

Kinder von Flora Schäfer und Ludwig Firle

1.1.8.3.4.5.2.1 i. ♀ Marie Louise Firle. Marie Louise wurde am 30. September 1868 in Flieden geboren. Sie starb am 24. Februar 1869 in Flieden.

1.1.8.3.4.5.2.2 ii. ♀ Amalia Firle. Amalia wurde am 16. April 1870 in Flieden geboren.

1.1.8.3.4.5.2.3 iii. ♂ Emil Firle. Emil wurde am 20. Mai 1872 in Flieden geboren.

1.1.8.3.4.5.2.4 iv. ♀ Emma Firle. Emma wurde am 27. Januar 1875 in Flieden geboren.

Ehepartner(in): ♀ Theresia Schröder.

Theresia wurde in Schletzenhausen geboren. Sie starb nach 1919. Sie heiratete Unbekannt. Sie heiratete auch Ludwig Firle (zw. 1875 und 1883) in Flieden.

Kinder von Theresia Schröder und Ludwig Firle

1.1.8.3.4.5.2.5 i. ♂ Simon Firle. Simon wurde am 9. Februar 1884 in Flieden geboren. Er starb im 1930 in Höchst/Odenwald. Er heiratete Maria Anna Katharina Blitz.

1.1.8.3.4.5.2.6 ii. ♂ Wilhelm Firle. Wilhelm wurde am 17. April 1886 in Flieden geboren. Er starb am 22. September 1887 in Flieden.

1.1.8.3.4.5.2.7 iii. ♂ Karl Firle. Karl wurde am 29. Januar 1895 in Flieden geboren. Er starb am 19. Januar 1900 in Flieden.

1.1.8.3.5.1.1. ♂ **Jakob Firle.**

Jakob wurde am 8. August 1844 in Kellerei (Flieden) geboren. Er war der Sohn von Johannes Firle und Johanna Heurich.

1.1.8.3.5.1.2. ♂ **Justus Firle.**

Justus wurde am 13. April 1846 in Kellerei (Flieden) geboren. Er war der Sohn von Johannes Firle und Johanna Heurich.

1.1.8.3.5.1.3. ♀ **Mathilde Firle.**

Mathilde wurde am 28. Mai 1849 in Kellerei (Flieden) geboren. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Johanna Heurich.

1.1.8.3.5.1.4. ♂ **Augustin Firle.**

Augustin wurde am 19. Juli 1851 in Kellerei (Flieden) geboren. Er war der Sohn von Johannes Firle und Johanna Heurich.

1.1.8.3.5.1.5. ♂ **Leonhard Firle.**

Leonhard wurde am 6. November 1853 in Kellerei (Flieden) geboren. Er war der Sohn von Johannes Firle und Johanna Heurich.

1.1.8.3.5.1.6. ♀ **Pauline Firle.**

Pauline wurde am 6. Juni 1856 in Kellerei (Flieden) geboren. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Johanna Heurich.

1.1.8.3.5.1.7. ♂ **Heinrich Firle.**

Heinrich wurde am 2. Juni 1858 in Kellerei (Flieden) geboren. Er war der Sohn von Johannes Firle und Johanna Heurich.

Generation 8

1.1.2.4.9.2.3.1. ♂ **Karl Firle.**

Karl wurde am 6. November 1869 in Magdlos geboren. Er starb am 31. Mai 1870 in Magdlos, 6 Monate, 25 Tage alt. Er war der Sohn von Bonifatius Firle und Cäcilia Firle.

1.1.2.4.9.2.3.2. ♂ **Josef Firle.**

Josef wurde am 17. Mai 1871 in Magdlos geboren. Er starb am 11. Dezember 1951 in Magdlos, 80 Jahre, 6 Monate alt. Er war der Sohn von Bonifatius Firle und Cäcilia Firle. Er heiratete Mathilde Jahn am 15. Februar 1898 in Flieden.

Ehepartner(in): ♀ Mathilde Jahn.

Mathilde wurde am 31. Dezember 1872 in Magdlos geboren. Sie starb am 1. Januar 1953 in Magdlos, 80 Jahre, 1 Tag alt. Sie war die Tochter von Heinrich Jahn und Katharina Beuscher. Sie heiratete Josef Firle am 15. Februar 1898 in Flieden.

Kinder von Mathilde Jahn und Josef Firle

1.1.2.4.9.2.3.2.1 i. ♀ Maria Firle. Maria wurde am 14. Dezember 1899 in Magdlos geboren. Sie starb am 29. April 1992 in Magdlos. Sie heiratete August Auth am 24. Oktober 1931 in Salmünster.

1.1.2.4.9.2.3.2.2 ii. ♂ Wilhelm Firle. Wilhelm wurde am 18. November 1901 in Magdlos geboren. Er starb am 27. März 1967 in Magdlos. Er heiratete Veronika Diel am 4. Mai 1929 in Salmünster.

1.1.2.4.9.2.3.2.3 iii. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde am 10. Juni 1903 in Magdlos geboren. Er starb am 16. November 1981 in Magdlos.

1.1.2.4.9.2.3.2.4 iv. ♀ Anna Firle. Anna wurde am 22. April 1905 in Magdlos geboren. Sie starb am 22. Oktober 1992 in Magdlos. Sie hatte eine Beziehung mit Unbekannt.

1.1.2.4.9.2.3.2.5 v. ♂ Heinrich Firle. Heinrich wurde am 3. Februar 1907 in Magdlos geboren. Er starb am 10. Januar 1937 in Magdlos.

1.1.2.4.9.2.3.2.6 vi. ♀ Rosa Firle. Rosa wurde am 12. Dezember 1908 in Magdlos geboren. Sie starb am 8. September 1993 in Magdlos. Sie heiratete Heinrich Herdt in Magdlos.

1.1.2.4.9.2.3.2.7 vii. ♂ August Firle. August wurde am 16. April 1910 in Magdlos geboren. Er starb am 16. April 1910 in Magdlos.

1.1.2.4.9.2.3.2.8 viii. ♀ Mina Firle. Mina wurde am 18. Januar 1912 in Magdlos geboren. Sie starb am 18. Januar 1912 in Magdlos.

1.1.2.4.7.1.5.1. ♀ **Maria Firle.**

Maria wurde am 12. März 1878 in Hauswurz geboren. Sie starb am 14. März 1878 in Hauswurz, 2 Tage alt. Sie war die Tochter von Bardo Firle und Sofia Lotz.

1.1.2.4.7.1.5.2. ♂ **Amand Firle.**

Amand wurde am 18. Mai 1879 in Hauswurz geboren. Er war der Sohn von Bardo

Firle und Sofia Lotz.

1.1.2.4.7.1.5.3. ♀ **Mathilde Firle.**

Mathilde wurde am 7. März 1881 in Hauswurz geboren. Sie war die Tochter von Bardo Firle und Sofia Lotz.

1.1.2.4.7.1.5.4. ♂ **Valentin Firle.**

Valentin wurde am 30. August 1881 in Hauswurz geboren. Er war der Sohn von Bardo Firle und Sofia Lotz.

1.1.2.4.7.1.5.5. ♂ **Karl Firle.**

Karl wurde am 27. Juni 1885 in Hauswurz geboren. Er war der Sohn von Bardo Firle und Sofia Lotz.

1.1.2.4.7.2.4.1. ♂ **Wilhelm Firle.**

Wilhelm wurde am 24. November 1866 in Brandlos geboren. Er starb am 8. März 1868 in Brandlos, 1 Jahr, 3 Monate alt. Er war der Sohn von Juliana Firle.

1.1.2.4.9.2.4.1. ♂ **Willibald Firle.**

Willibald wurde am 3. Juni 1879 in Magdlos geboren. Er starb am 10. Dezember 1959 in Magdlos, 80 Jahre, 6 Monate alt. Er war der Sohn von Franz Firle und Franziska Schäfer. Er heiratete Sophie Wess am 6. Februar 1906 in Frauenberg (Fulda).

Ehepartner(in): ♀ **Sophie Wess.**

Sophie wurde am 30. September 1885 in Stork geboren. Sie starb am 21. August 1941 in Magdlos, 55 Jahre, 10 Monate alt. Sie war die Tochter von Philipp Wess und Elisabeth Klitsch. Sie heiratete Willibald Firle am 6. Februar 1906 in Frauenberg (Fulda).

Kinder von Sophie Wess und Willibald Firle

+ 1.1.2.4.9.2.4.1.1 i. ♂ Josef Firle. Josef wurde am 30. April 1906 in Magdlos geboren. Er starb am 4. Februar 1945. Er heiratete Rosa Auth am 26. Februar 1935 in Magdlos.

+ 1.1.2.4.9.2.4.1.2 ii. ♀ Lioba Firle. Lioba wurde am 8. Oktober 1906 in Magdlos geboren. Sie starb am 4. Januar 1973 in Magdlos. Sie heiratete Hermann Kress am 29. November 1934 in Frauenberg (Fulda).

1.1.2.4.9.2.4.1.3 iii. ♂ Theodor Firle. Theodor wurde am 4. Februar 1923 in Magdlos geboren. Er starb am 20. Juli 1944.

1.1.2.4.9.2.4.2. ♂ **Leonhard Firle.**

Leonhard wurde am 20. November 1881 in Magdlos geboren. Er war der Sohn von Franz Firle und Franziska Schäfer.

1.1.2.4.9.2.4.3. ♀ **Lioba Firle.**

Lioba wurde am 8. Dezember 1883 in Magdlos geboren. Sie starb in Höf und Haid. Sie war die Tochter von Franz Firle und Franziska Schäfer. Sie heiratete Ludwig Storch am 28. Januar 1909 in Magdlos. Sie heiratete auch Unbekannt.

Ehepartner(in): ♂ **Ludwig Storch.**

Ludwig wurde am 15. Juni 1885 in Höf und Haid geboren. Er starb am 28. Juni 1909 in Magdlos, 24 Jahre, 13 Tage alt. Er heiratete Lioba Firle am 28. Januar 1909 in Magdlos.

Kinder von Lioba Firle und Unbekannt

+ 1.1.2.4.9.2.4.3.1 i. ♀ Franziska Weber. Franziska wurde am 31. Oktober 1913 in Höf und Haid geboren. Sie starb am 31. Januar 1990 in Magdlos. Sie heiratete Josef Gärtner am 30. September 1946 in Magdlos.

1.1.2.4.9.2.4.4. ♀ **Anna Firle.**

Anna wurde am 5. März 1886 in Magdlos geboren. Sie starb am 30. Juli 1887 in Magdlos, 1 Jahr, 4 Monate alt. Sie war die Tochter von Franz Firle und Franziska Schäfer.

1.1.2.4.9.2.4.5. ♀ **Anna Firle.**

Anna wurde am 15. Juli 1892 in Magdlos geboren. Sie starb am 9. September 1892 in Magdlos, 1 Monat, 25 Tage alt. Sie war die Tochter von Franz Firle und Franziska Schäfer.

1.1.2.4.9.2.4.6. ♂ **Wilhelm Firle.**

Wilhelm wurde am 13. September 1893 in Magdlos geboren. Er starb am 7. Juli 1894 in Magdlos, 9 Monate, 24 Tage alt. Er war der Sohn von Franz Firle und Franziska Schäfer.

1.1.2.4.9.2.10.1. ♀ **Theresia Firle.**

Theresia wurde am 7. Mai 1886 in Magdlos geboren. Sie starb am 17. Juli 1887 in Magdlos, 1 Jahr, 2 Monate alt. Sie war die Tochter von Karolina Firle.

1.1.2.9.9.2.1.1. ♂ **Damian Firle.**

Damian wurde am 14. Februar 1882 in Niederkalbach geboren. Er starb am 10. Juli 1882 in Niederkalbach, 4 Monate, 25 Tage alt. Er war der Sohn von Linus Firle und Franziska Appel.

1.1.2.9.9.2.1.2. ♀ **Monika Firle.**

Monika wurde am 11. September 1883 in Niederkalbach geboren. Sie war die Tochter von Linus Firle und Franziska Appel. Sie heiratete Leonard Heil am 11.

Februar 1908 in Mittelkalbach.

Ehepartner(in): ♂ **Leonard Heil.**

Leonard wurde am 13. Dezember 1880 in bei Aschaffenburg geboren. Er heiratete Monika Firle am 11. Februar 1908 in Mittelkalbach.

1.1.2.9.9.2.1.3. ♂ **Bernhard Firle.**

Bernhard wurde am 16. August 1885 in Niederkalbach geboren. Er war der Sohn von Linus Firle und Franziska Appel. Er heiratete Unbekannt.

Kinder von Unbekannt und Bernhard Firle

1.1.2.9.9.2.1.3.1 i. ♂ **Willi Fierle.** Willi wurde am 20. Dezember 1924 in Niederkalbach geboren. Er starb am 27. November 1995 in Niederkalbach. Er heiratete Unbekannt.

1.1.2.9.9.2.6.1. ♂ **Friedrich Wilhelm Firle/Dangel.**

Friedrich Wilhelm wurde am 2. August 1878 in Niederkalbach geboren. Er war der Sohn von Emil Dangel und Katharina Firle.

1.1.2.10.3.1.1.1. ♀ **Maria Prisca Firle.**

Maria Prisca wurde am 14. März 1876 in Dorfborn geboren. Sie starb am 23. März 1953 in Frankfurt (Main), 77 Jahre, 9 Tage alt. Sie war die Tochter von Ildefons Firle und Marina/Maria Anna Diegelmann. Sie heiratete Unbekannt.

1.1.2.10.3.1.1.2. ♀ **Carolina Firle.**

Carolina wurde am 12. Dezember 1877 in Dorfborn geboren. Sie war die Tochter von Ildefons Firle und Marina/Maria Anna Diegelmann.

1.1.2.10.3.1.1.3. ♂ **Friedrich Wilhelm Firle.**

Friedrich Wilhelm wurde am 4. November 1883 in Dorfborn geboren. Er war der Sohn von Ildefons Firle und Marina/Maria Anna Diegelmann.

1.1.2.10.3.1.1.4. ♂ **August Firle.**

August wurde am 1. September 1887 in Dorfborn geboren. Er starb am 1. April 1953 in Dorfborn, 65 Jahre, 7 Monate alt. Er war der Sohn von Ildefons Firle und Marina/Maria Anna Diegelmann. Er heiratete Unbekannt.

1.1.2.10.3.1.2.1. ♂ **Otto Firle.**

Otto wurde am 18. November 1873 in Flieden geboren. Er war der Sohn von Quirinus Cyrill Firle und Auguste Berkard. Er heiratete Maria Franziska Schäfer am 7. September 1902.

Ehepartner(in): ♀ **Maria Franziska Schäfer.**

Maria Franziska wurde am 7. September 1875 in Niederkalbach geboren. Sie starb am 22. Mai 1910 in Frankfurt (Main), 34 Jahre, 8 Monate alt. Sie heiratete Otto Firle am 7. September 1902.

1.1.2.10.3.1.2.2. ♀ **Martha Firle.**

Martha wurde am 12. Juni 1880 in Flieden geboren. Sie war die Tochter von Quirinus Cyrill Firle und Auguste Berkard.

1.1.8.3.4.5.1.1. ♀ **Monika Firle.**

Monika wurde am 10. Juni 1863 in Flieden geboren. Sie starb am 10. Dezember 1863 in Flieden, 6 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Elisabeth Röhrig.

1.1.8.3.4.5.2.1. ♀ **Marie Louise Firle.**

Marie Louise wurde am 30. September 1868 in Flieden geboren. Sie starb am 24. Februar 1869 in Flieden, 4 Monate, 24 Tage alt. Sie war die Tochter von Ludwig Firle und Flora Schäfer.

1.1.8.3.4.5.2.2. ♀ **Amalia Firle.**

Amalia wurde am 16. April 1870 in Flieden geboren. Sie war die Tochter von Ludwig Firle und Flora Schäfer.

1.1.8.3.4.5.2.3. ♂ **Emil Firle.**

Emil wurde am 20. Mai 1872 in Flieden geboren. Er war der Sohn von Ludwig Firle und Flora Schäfer.

1.1.8.3.4.5.2.4. ♀ **Emma Firle.**

Emma wurde am 27. Januar 1875 in Flieden geboren. Sie war die Tochter von Ludwig Firle und Flora Schäfer.

1.1.8.3.4.5.2.5. ♂ **Simon Firle.**

Simon wurde am 9. Februar 1884 in Flieden geboren. Er starb im 1930 in Höchst/Odenwald, 45 Jahre, 10 Monate alt. Er war der Sohn von Ludwig Firle und Theresia Schröder. Er heiratete Maria Anna Katharina Blitz.

Ehepartner(in): ♀ Maria Anna Katharina Blitz.

Maria Anna Katharina wurde am 1. Dezember 1886 in Darmstadt geboren. Sie starb im 1967 in Höchst/Odenwald, 80 Jahre, 1 Monat alt. Sie heiratete Simon Firle.

1.1.8.3.4.5.2.6. ♂ **Wilhelm Firle.**

Wilhelm wurde am 17. April 1886 in Flieden geboren. Er starb am 22. September

1887 in Flieden, 1 Jahr, 5 Monate alt. Er war der Sohn von Ludwig Firle und Theresia Schröder.

1.1.8.3.4.5.2.7. ♂ **Karl Firle.**

Karl wurde am 29. Januar 1895 in Flieden geboren. Er starb am 19. Januar 1900 in Flieden, 4 Jahre, 11 Monate alt. Er war der Sohn von Ludwig Firle und Theresia Schröder.

Generation 9

1.1.2.4.9.2.3.2.1. ♀ **Maria Firle.**

Maria wurde am 14. Dezember 1899 in Magdlos geboren. Sie starb am 29. April 1992 in Magdlos, 92 Jahre, 4 Monate alt. Sie war die Tochter von Josef Firle und Mathilde Jahn. Sie heiratete August Auth am 24. Oktober 1931 in Salmünster.

Ehepartner(in): ♂ **August Auth.**

August wurde am 30. September 1898 in Magdlos geboren. Er starb am 25. April 1992 in Magdlos, 93 Jahre, 6 Monate alt. Er war der Sohn von Friedrich Auth und Johanna Kress. Er heiratete Maria Firle am 24. Oktober 1931 in Salmünster.

1.1.2.4.9.2.3.2.2. ♂ **Wilhelm Firle.**

Wilhelm wurde am 18. November 1901 in Magdlos geboren. Er starb am 27. März 1967 in Magdlos, 65 Jahre, 4 Monate alt. Er war der Sohn von Josef Firle und Mathilde Jahn. Er heiratete Veronika Diel am 4. Mai 1929 in Salmünster.

Ehepartner(in): ♀ **Veronika Diel.**

Veronika wurde am 8. Dezember 1900 in Magdlos geboren. Sie starb am 8. April 1939 in Magdlos, 38 Jahre, 4 Monate alt. Sie war die Tochter von Emil Diel und Maria Heurich. Sie heiratete Wilhelm Firle am 4. Mai 1929 in Salmünster.

1.1.2.4.9.2.3.2.3. ♂ **Johannes Firle.**

Johannes wurde am 10. Juni 1903 in Magdlos geboren. Er starb am 16. November 1981 in Magdlos, 78 Jahre, 5 Monate alt. Er war der Sohn von Josef Firle und Mathilde Jahn.

1.1.2.4.9.2.3.2.4. ♀ **Anna Firle.**

Anna wurde am 22. April 1905 in Magdlos geboren. Sie starb am 22. Oktober 1992 in Magdlos, 87 Jahre, 6 Monate alt. Sie war die Tochter von Josef Firle und Mathilde Jahn. Sie hatte eine Beziehung mit Unbekannt.

1.1.2.4.9.2.3.2.5. ♂ **Heinrich Firle.**

Heinrich wurde am 3. Februar 1907 in Magdlos geboren. Er starb am 10. Januar 1937 in Magdlos, 29 Jahre, 11 Monate alt. Er war der Sohn von Josef Firle und Mathilde Jahn.

1.1.2.4.9.2.3.2.6. ♀ **Rosa Firle.**

Rosa wurde am 12. Dezember 1908 in Magdlos geboren. Sie starb am 8. September 1993 in Magdlos, 84 Jahre, 8 Monate alt. Sie war die Tochter von Josef Firle und Mathilde Jahn. Sie heiratete Heinrich Herdt in Magdlos.

Ehepartner(in): ♂ Heinrich Herdt.

Heinrich wurde am 30. Juli 1899 in Eppertshausen geboren. Er starb am 1. Januar 1970 in Magdlos, 70 Jahre, 5 Monate alt. Er heiratete Rosa Firle in Magdlos.

1.1.2.4.9.2.3.2.7. ♂ **August Firle.**

August wurde am 16. April 1910 in Magdlos geboren. Er starb am 16. April 1910 in Magdlos, 0 Tage alt. Er war der Sohn von Josef Firle und Mathilde Jahn.

1.1.2.4.9.2.3.2.8. ♀ **Mina Firle.**

Mina wurde am 18. Januar 1912 in Magdlos geboren. Sie starb am 18. Januar 1912 in Magdlos, 0 Tage alt. Sie war die Tochter von Josef Firle und Mathilde Jahn.

1.1.2.4.9.2.4.1.1. ♂ **Josef Firle.**

Josef wurde am 30. April 1906 in Magdlos geboren. Er starb am 4. Februar 1945, 38 Jahre, 9 Monate alt. Er war der Sohn von Willibald Firle und Sophie Wess. Er heiratete Rosa Auth am 26. Februar 1935 in Magdlos.

Ehepartner(in): ♀ Rosa Auth.

Rosa wurde am 30. August 1905 in Magdlos geboren. Sie starb am 6. März 1994 in Magdlos, 88 Jahre, 6 Monate alt. Sie war die Tochter von Ferdinand Auth und Anna Spahn. Sie heiratete Josef Firle am 26. Februar 1935 in Magdlos.

Kinder von Rosa Auth und Josef Firle

1.1.2.4.9.2.4.1.1.1 i. ♂ Erhard Firle. Erhard wurde am 24. November 1940 in Magdlos geboren. Er starb am 24. November 1940 in Magdlos.

1.1.2.4.9.2.4.1.2. ♀ **Lioba Firle.**

Lioba wurde am 8. Oktober 1906 in Magdlos geboren. Sie starb am 4. Januar 1973 in Magdlos, 66 Jahre, 2 Monate alt. Sie war die Tochter von Willibald Firle und Sophie Wess. Sie heiratete Hermann Kress am 29. November 1934 in Frauenberg (Fulda).

Ehepartner(in): ♂ Hermann Kress.

Hermann wurde am 10. Juli 1906 in Magdlos geboren. Er starb am 9. März 1944, 37 Jahre, 7 Monate alt. Er war der Sohn von August Kress und Martina Krack. Er heiratete Lioba Firle am 29. November 1934 in Frauenberg (Fulda).

Kinder von Lioba Firle und Hermann Kress

1.1.2.4.9.2.4.1.2.1 i. ♂ Werner Kress. Werner wurde am 10. Januar 1940 in Magdlos geboren. Er starb am 9. Mai 1959 in Magdlos.

1.1.2.4.9.2.4.1.3. ♂ **Theodor Firle.**

Theodor wurde am 4. Februar 1923 in Magdlos geboren. Er starb am 20. Juli 1944, 21 Jahre, 5 Monate alt. Er war der Sohn von Willibald Firle und Sophie Wess.

1.1.2.9.9.2.1.3.1. ♂ **Willi Fierle.**

Willi wurde am 20. Dezember 1924 in Niederkalbach geboren. Er starb am 27. November 1995 in Niederkalbach, 70 Jahre, 11 Monate alt. Er war der Sohn von Bernhard Firle. Er heiratete Unbekannt.

Generation 10

1.1.2.4.9.2.4.1.1.1. ♂ **Erhard Firle.**

Erhard wurde am 24. November 1940 in Magdlos geboren. Er starb am 24. November 1940 in Magdlos, 0 Tage alt. Er war der Sohn von Josef Firle und Rosa Auth.